

RELATÓRIO ANUAL
DE GESTÃO

2018

UEPA

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Simão Robson de Oliveira Jatene

Governador do Estado do Pará

José da Cruz Marinho

Vice-Governador do Estado do Pará

Rubens Cardoso da Silva

Reitor da UEPA

Clay Anderson Nunes Chagas

Vice-Reitor da UEPA

Ana Conceição Oliveira

Pró-Reitora de Graduação

Renato da Costa Teixeira

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Alba Lúcia Ribeiro Raithy

Pró-Reitora de Extensão

Carlos José Capela Bispo

Pró-Reitor de Gestão e Planejamento

Equipe de Consolidação do Relatório de Gestão 2018

Léony Luís Lopes Negrão

Bruce de Souza Correia

Elinne Salgado Ferreira

Ronaldo Figueiredo Fernandes Júnior

Tatiane Monte Santana

**UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2018

**BELÉM
2018**

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Rubens Cardoso da Silva

Reitor da UEPA

Clay Anderson Nunes Chagas

Vice-Reitor da UEPA

Ana Conceição Oliveira

Pró-Reitora de Graduação

Renato da Costa Teixeira

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Alba Lúcia Ribeiro Raithy

Pró-Reitora de Extensão

Carlos José Capela Bispo

Pró-Reitor de Gestão e Planejamento

Marcio de Souza Pessoa

Procuradoria Jurídica

Eugênia Suely Belém de Sousa

Ouvidoria

Antônio de Oliveira Junior

Controle Interno

Heleize Roberta Oliveira Sena

Assessoria de Comunicação

Ítalo Flex adi Paolo

Diretoria Processamento de Dados

Alice Cristine da Silva Araújo Gamboa

Diretoria de Cerimoniais e Eventos

Germano Cruz da Silva

Secretária Órgãos Colegiados Superiores

Valdete Maria Garcia Batista

Gabinete da Reitoria

Antônio Carlos Braga Silva

Secretária da Reitoria

Luzia Jucá

Coordenação de Relações Internacionais

Manoel Delmo Silva de Oliveira

Diretoria de Controle Acadêmico

Rita de Cássia Viana de Almeida

Biblioteca Central

Francinely do Socorro Auad Thijm

Diretoria de Administração e Recursos Materiais

Léony Luís Lopes Negrão

Diretoria de Planejamento Estratégico

Narjara Carneiro de Lima

Diretoria de Administração e Recursos Financeiros

Neivaldo Fialho do Nascimento

Diretoria de Gestão de Pessoas

Mauro Henrique da Costa Mendes

Diretoria de administração de Serviços

Gloria Maria Farias da Rocha

Diretoria de Acesso e Avaliação

Lana Claudia Macedo da Silva

Diretoria de Desenvolvimento do Ensino

Valéria Marques Ferreira Normando

Diretoria de Desenvolvimento a Pesquisa

Elen Vanessa Costa da Silva

Diretoria de Desenvolvimento a Pós-Graduação

Osvando dos Santos Alves

Diretoria de Apoio a Extensão

Sinaida Maria Vasconcelos de Castro

Planetário do Pará

Ednaldo Nunes de Araújo

Núcleo de Arte e Cultura

Anderson Madson Oliveira Maia

Diretor do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE)

Jairo de Jesus Nascimento da Silva

Vice-Diretor do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE)

Vera Regina da Cunha Menezes Palácios

Diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS)

Antônio Cezar Matias de lima

Vice-Diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS)

Eliane de Castro Coutinho

Diretora do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT)

Marcio Franck de Figueiredo

Vice-Diretor do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT)

Paulo Sérgio Araújo da Silva

Coordenador Geral Campus VI – Paragominas

Wanderson Carvalho da Silva

Coordenador Geral Campus VII – Conceição do Araguaia

Danielle Rodrigues Monteiro da Costa

Coordenador Geral Campus VIII – Marabá

Lair Filho

Coordenador Geral Campus IX – Altamira

Marcos Pedro Elias

Coordenador Geral Campus X – Igarapé-açu

Samuel Pereira Campos

Coordenador Geral Campus XI – São Miguel Guamá

Silvania Yukiko Lins Takanachi

Coordenador Geral Campus XII – Santarém

Cláudia Cristina Pinto Girard

Coordenador Geral Campus XIII – Tucuruí

Cyntia França Cavalcante de Andrade da Silva

Coordenador Geral Campus XIV – Moju

Renato Ferreira Carr

Coordenador Geral Campus XV – Redenção

Marcos Antônio Barros dos Santos

Coordenador Geral Campus XVI – Barcarena

Viviane Correa Santos

Coordenador Geral Campus XVII – Vigia

Diego Aires da Silva

Coordenador Geral Campus XVIII – Cameté

Carmelita de Fátima Amaral Ribeiro

Coordenador Geral Campus XIX – Salvaterra

Anderson Jorge Serra da Costa

Coordenador Geral Campus XX – Castanhal

Capa: Josenete Mendes

LISTA DE TABELAS

Tabela 1- Percentual de Realização Meta Regionalizada: Ampliar o Número de Vagas no Ensino Superior	24
Tabela 2- Percentual de Realização da Meta Regionalizada: Desenvolver Projetos Acadêmicos de Ensino, Pesquisa e Extensão.....	25
Tabela 3- Percentual de realização da meta regionalizada: Atender pessoas por meio dos projetos de ensino, pesquisa, extensão e ações de extensão	26
Tabela 4- Percentual de Realização da Meta Regionalizada: Construir / Reformar / Aparelhar Unidades com Infraestrutura Física e/ou Tecnológica	26
Tabela 5- Evolução das Despesas Orçamentárias Por Fonte de Recurso	28
Tabela 6- Evolução das Despesas Orçamentárias Fonte de Recurso do Tesouro (0102)	32
Tabela 7- Quantitativo de Servidores Período 2016 a 2018 Por Cargo e Situação Funcional.....	33
Tabela 8- Execução Financeira com Despesas de Pessoal da UEPA	34
Tabela 9- Quantitativo de Docentes Por Cargo e Titulação Ano 2018.....	35
Tabela 10- Quantitativo de Servidores Administrativos Por Nível de Escolaridade e Cargo Comissionado	37
Tabela 11- Capacitações Realizadas Pela UEPA	38
Tabela 12- Capacitações realizadas em parceria com a EGPA 2018	39
Tabela 13- Servidores afastados para cursar Mestrado ou Doutorado.....	40
Tabela 14- Servidores que Concluíram Mestrado ou Doutorado	40
Tabela 15- Programa de Qualidade de Vida e Atenção a Saúde do Servidor UEPA	41
Tabela 16- Despesas com aparelhamento (Material Permanente) em 2016 a 2018.....	42
Tabela 17- Demonstrativo do Acervo Geral da UEPA.....	44
Tabela 18- Demonstrativo do Acervo Por Campus	45
Tabela 19- Investimento Realizado em Obras na UEPA em 2018.....	47
Tabela 20- Emendas Parlamentares Federais e Estaduais Formalizadas em 2018	48
Tabela 21- Total de Inscritos e Isentos no PROSEL UEPA/2018 Para Ingresso em 2019.....	50
Tabela 22- Quantitativo Geral de Vagas Ofertadas	51
Tabela 23- Vagas na Graduação Por Centros	52
Tabela 24- Matrícula Geral nos Cursos de Graduação	52
Tabela 25- Alunos Matriculados por Sexo	52
Tabela 26- Matrícula e Concluintes - PARFOR/UEPA	54
Tabela 27- Programas Executados Dentro da Política de Assistência Estudantil, 2018.....	60
Tabela 28- Alunos Atendidos com Bolsas de Incentivo em Relação ao Total de Matriculados em 2018.....	60
Tabela 29- Subprojetos PIBID - UEPA 2018.....	61
Tabela 30- Total de Discentes Beneficiados com Bolsas de Monitoria Por Campus - 2018.....	63
Tabela 31- Quantitativo de Discentes no Programa Campus Avançado - 2018.....	65
Tabela 32- Bolsas de Assistência Estudantil	65
Tabela 33- Cursos de Pós-Graduação UEPA	67
Tabela 34- Atuação da UEPA nos Programas de Iniciação Científica - 2018/2019 Vigência de Agosto de 2018 a Julho de 2019 - CNPq/UEPA	71
Tabela 35- Atuação da UEPA nos Programas de Iniciação Científica - Ago16/Jul/2018	73

Tabela 36- Relação Resumida das Proteções Realizadas 2018	83
Tabela 37- Atendimentos do Planetário UEPA 2016-2018.....	86
Tabela 38- Atendimentos Núcleo de Arte e Cultura UEPA 2016-2018	87
Tabela 39- Pessoas Atendidas nas Ações de Extensão UEPA 2016-2018	89
Tabela 40- Quantidade de Projetos de Extensão Implementados 2016-2018.....	89
Tabela 41- Total de Procedimentos Realizados Segundo a Unidade.....	90
Tabela 42- Procedimentos Realizados no Centro Saúde Escola do Marco e seus Anexos 2016 -2018.....	91

LISTA DE QUADROS

Quadro 1- Percentual de Realização dos Programas por Região 2018.....	19
Quadro 2- Demonstrativo Físico das Ações e Metas por Região de Integração, com Respectiveos Percentuais de Realização - Educação Superior 2018.....	20
Quadro 3- Demonstrativo Físico das Ações e Metas por Região de Integração, com Respectiveos Percentuais de Realização - Educação Tecnológica 2018.....	21
Quadro 4- Demonstrativo físico das ações e metas por região de integração, com respectivos percentuais de realização - Manutenção da Gestão 2018.....	22
Quadro 5- Demonstrativo Físico das Ações e Metas por Região de Integração, com Respectiveos Percentuais de Realização - Governança por Resultados 2018.....	23
Quadro 6- Demonstrativo Físico das Ações e Metas por Região de Integração, com Respectiveos Percentuais de Realização - Cultura 2018.....	23
Quadro 7- Distribuição dos Links de Acesso nos Campi da UEPA.....	43
Quadro 8- Matrícula Geral de Alunos na Modalidade a Distância - 2018.....	53
Quadro 9- Matrícula de Graduação na Formação Indígena.....	59
Quadro 10- Turmas de Concluintes de Formação Indígena.....	59
Quadro 11- Atendimento PIBID 2018.....	62
Quadro 12- Publicações EDUEPA.....	68
Quadro 13- Livros a Serem Impressos com o Recurso do Tesouro Estadual.....	69
Quadro 14- Projetos Institucionalizados: Pesquisas de Docentes – UEPA 2015 - 2018.....	74
Quadro 15- Grupos de Pesquisa.....	78
Quadro 16- Relação detalhada das proteções realizadas 2018.....	83

Sumário

1 APRESENTAÇÃO	12
2 DESTAQUES DO ANO	13
3 AÇÕES DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	18
3.1 PLANO PLURIANUAL (PPA) - DESEMPENHO DA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS AÇÕES E METAS.....	18
3.1.1 Metas Físicas	19
3.1.2 Metas Regionalizadas	24
3.2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSO	27
3.3 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA.....	32
3.4 CAPITAL HUMANO DA UEPA.....	32
3.5 MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO.....	41
3.5.1 Aquisição de Material Permanente	41
3.5.2 Tecnologia	43
3.5.3 Acervo	44
3.5.4 Obras	46
3.5.5 Emendas	48
4 AÇÕES DE GRADUAÇÃO	49
4.1 MAIS OPORTUNIDADE AO ENSINO SUPERIOR.....	50
4.2 POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL.....	59
4.2.1 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID	60
4.2.2 Programa de Bolsas de Monitoria	63
4.2.3 Programa Iniciação Científica = PIBIC	64
4.2.4 Programa <i>Campus</i> Avançado	64
4.2.5 Programa de Assistência Estudantil	65
5 AÇÕES DE PÓS - GRADUAÇÃO	66
5.1 IMPLEMENTAÇÃO DA PÓS GRADUAÇÃO NA UEPA.....	66
5.2 PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA.....	67
6 AÇÕES DE PESQUISA	70
6.1 INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO.....	70
6.2 PROJETOS DE PESQUISA INSTITUCIONAL.....	74
6.3 GRUPOS DE PESQUISA ATIVOS 2018.....	77
6.4 PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL DE INOVAÇÕES DAS PESQUISAS.....	83
7 AÇÕES DE EXTENSÃO	86
7.1 MAIOR INTERAÇÃO ENTRE A UNIVERSIDADE E A SOCIEDADE.....	86
7.2 SERVIÇOS OFERTADOS À SOCIEDADE.....	89

1 APRESENTAÇÃO

No presente documento traz-se um relato do gerenciamento da Universidade do I do Pará (UEPA) no exercício de 2018, cumprindo com os termos legais das Resoluções pertinentes que solicitam a apresentação deste Relatório para a prestação de contas anual, aos órgãos de Controle da Administração Pública do Estado (SEPLAN, TCE, AGE), à comunidade acadêmica e à sociedade paraense. São destacados os dados principais que retratam a atuação desta Universidade no cenário do ensino público superior no Estado Pará e de seu esforço em ajustar-se às transformações pelas quais passa a sociedade, sobretudo as de natureza econômica, social e científico-tecnológica.

Nesse sentido, as informações estão distribuídas de forma a facilitar a compreensão dos passos que foram dados na implementação das diretrizes operacionais, procurando garantir qualidade na formação de mais de 17 mil discentes regularmente matriculados nos cursos de graduação ofertados.

É oportuno ressaltar que a partir junho 2017, início oficial do novo período reitorial, a UEPA vem empenhando-se no aprimoramento das boas práticas que culminam na prestação de serviços de qualidade à sociedade, permeados pelo diálogo e racionalização dos recursos públicos no tocante a uma atenção maior na aplicação e no controle, em todos os níveis da administração, dando mais amplitude na criação de mecanismos eficientes de monitoramento e maior flexibilidade no plano de realinhamento estratégico, com vistas a desenvolver uma gestão cada vez mais integrada aos objetivos institucionais e às políticas públicas estaduais.

Os resultados apresentados no conteúdo deste relatório mostram os aspectos mais relevantes da gestão da UEPA no ano de 2018, viabilizando uma avaliação crítica dos programas e ações desenvolvidos pela administração relacionada ao ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão, pautadas no Plano Plurianual do governo e no Planejamento Institucional da Universidade. Desse modo, submete-se à apreciação, desvelando-se à crítica e abrindo janelas de oportunidades à melhoria contínua possibilitando a interconexão da inovação e o desenvolvimento institucional.

Rubens Cardoso da Silva
Reitor da UEPA

2 DESTAQUES DO ANO

Concurso para lançamento da Marca Comemorativa

A Universidade do Estado do Pará (UEPA) comemorou 25 anos de existência neste ano de 2018. Em alusão ao aniversário, festejado no dia 18 de maio, a Instituição lançou no dia 9 de janeiro, um concurso para eleger a Marca Comemorativa que representará o momento. O objetivo do certame é difundir o ano aniversário da Instituição, buscando evidenciar a sua trajetória e festejar a data de criação.

Instituto Confúcio promoveu comemorações de festivais

O Instituto Confúcio, da Universidade do Estado do Pará (UEPA), promoveu esse ano a comemoração dos festejos de Ano Novo Chinês com uma programação especial para alunos, professores e funcionários. O Ano Novo Chinês, comemorado de acordo com o calendário lunar, é uma das festividades mais importantes para os chineses. A comemoração é uma data móvel e ocorre entre os meses de janeiro e fevereiro. Este ano, a celebração ocorreu no dia 16 de fevereiro, juntamente com dois festivais que iniciam e encerram o ciclo, respectivamente: o Festival da Primavera e o Festival das Lanternas.

Doutorado em Educação da UEPA é aprovado pela Capes

O Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED) do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) da Universidade do Estado do Pará (UEPA) teve seu projeto de doutorado em Educação aprovado com nota 4 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). A perspectiva é ofertar para a primeira turma do doutorado 10 vagas.

UEPA e Prefeitura de Jacareacanga assinam Termo por formação indígena.

A Universidade do Estado do Pará (UEPA) formalizou no mês de fevereiro um Termo de Cooperação entre a Instituição e a Prefeitura de Jacareacanga, que assegura o prosseguimento do curso de Licenciatura Intercultural Indígena para a etnia Munduruku na Região do Tapajós.

Programa de Residência Pedagógica seleciona bolsistas

A Universidade do Estado do Pará (UEPA), por meio da Pró-Reitoria de Graduação, abriu inscrições para o Programa de Residência Pedagógica (RP), sendo ofertadas 30 vagas por núcleo de residência e destas 24 para residentes bolsistas e 6 não bolsistas.

O Programa faz parte de uma das ações que integram a Política Nacional de Formação de Professores, executado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento do estágio curricular supervisionado nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de educação básica.

UEPA inscreveu Surdos: Pedagogia Bilíngue EaD

A graduação é ofertada na modalidade a distância, pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos (Ines), do Ministério da Educação, e tem a Universidade do Estado do Pará (UEPA) como polo presencial. A UEPA ofertou 30 vagas do curso, sendo 15 destinadas para candidatos surdos e as demais para ouvintes. Os aprovados estudarão por meio de uma plataforma digital, mas terão encontros semanais na UEPA. A seleção foi realizada com base nas notas de uma das últimas três edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

UEPA receberá bolsas de intercâmbio do Santander Universidades

Mais uma oportunidade para os alunos da Universidade do Estado do Pará (UEPA) que desejam estudar fora do país. O reitor Rubens Cardoso recebeu em março/2018, na Reitoria, representantes do programa Santander Universidades. A reunião tratou da continuidade do Programa de Bolsas Ibero-Americanas do banco que, este ano, irá ofertar dois auxílios para alunos de graduação da UEPA.

O Programa de Bolsas Ibero-Americanas está em sua 8ª edição e, em 2018, contemplará 1.070 universitários de todo o Brasil com uma bolsa-auxílio no valor equivalente a 3 mil euros para promover o intercâmbio de estudantes de graduação entre universidades de nove países da região da Ibero-América: Argentina, Colômbia, Chile, Espanha, Peru, Porto Rico, Portugal, México e Uruguai.

UEPA seleciona candidatos para Especialização a Distância.

A Universidade do Estado do Pará (UEPA), por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e Diretoria de Acesso e Avaliação (DAA), abriu vagas para o Processo Seletivo para o Curso de Especialização na Modalidade a Distância (Proseed).

Os três cursos são destinados para o aperfeiçoamento de licenciados e docentes com foco no Ensino Médio e na Educação a Distância. São ofertadas o total de 560 vagas divididas 10 municípios: *Especialização em Educação a Distância*, para Breves, Bujaru, Tailândia e Redenção; *Especialização no Ensino de Matemática para o Ensino Médio* nas cidades de Altamira, Barcarena, Breves, Marabá e Redenção; e *Especialização no Ensino de Sociologia para o Ensino Médio* em Altamira, Breves, Dom Eliseu, Moju e Conceição do Araguaia.

Lançado aplicativo que calcula qualidade da água

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCA) da Universidade do Estado do Pará (UEPA) lançou em 15 de março, o IET: um aplicativo para celular que calcula o índice de qualidade da água, uma ferramenta para auxiliar pesquisadores da área de recursos hídricos.

IET é a sigla do termo técnico “Índice de Estado Trófico”, que nada mais é do que a condição em que se encontram os ambientes aquáticos lóticos (com correntezas) e lênticos (sem correntezas). Para calcular esse índice, o pesquisador que usar o aplicativo precisará escolher o tipo de ambiente a ser analisado e depois preencher dois campos com os valores de fósforo e clorofila coletados. Um cálculo que antes era feito de maneira manual e demandava muito

mais tempo, agora é imediato. O aplicativo faz as contas em segundos e revela se a água analisada está boa para consumo ou se possui altos índices de poluentes.

O *app* já está disponível para *download* gratuito no *Play Store*, na versão para celulares com sistema operacional Android e faz parte da pesquisa de pós-doutorado da Profa. Dra. Hebe Morganne Campos Ribeiro, do PPGCA, em parceria com Prof. Dr. Fábio José da Costa Alves, do Mestrado Profissional em Matemática, do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE).

O aplicativo vem em boa hora, já que de acordo com uma pesquisa publicada em 2016 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população da Região Norte é a que mais usa celulares para acessar a internet, com 96,7% , seguida do Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e do Sul.

UEPA e IPT assinam termo de cooperação técnico-científica

A Universidade do Estado Pará (UEPA) e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) firmaram termo de cooperação técnico-científica para o desenvolvimento de projetos e atividades voltados ao ensino, pesquisa e extensão entre o Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCA), em nível de Mestrado, e o curso de graduação em Tecnologia de Alimentos, do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT). A assinatura ocorreu durante o Congresso Brasileiro da Mandioca, no dia 15 de março, em Belém.

Projeto desenvolve materiais didáticos para alunos com deficiência.

No Brasil, o número total de alunos com deficiência em escolas de educação básica cresceu seis vezes nos últimos 10 anos. Esses dados são do Censo Escolar divulgado em 2017 e desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). De acordo com a pesquisa, entre 2005 e 2015, o número de estudantes com deficiência física ou mental passou de 114.834 para 750.983. Para atender a essa demanda, os professores da educação básica do país inteiro precisam estar preparados para desenvolver métodos de ensino diferenciados voltados para as necessidades de cada aluno.

No município de Marabá, no sudeste paraense, essa realidade não é diferente. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, em 2017, a cidade possuía 1.812 alunos com deficiência matriculados no Ensino Fundamental da rede pública. Diante desse número, um grupo de docentes e técnicos-administrativos do campus de Marabá da Universidade do Estado do Pará (UEPA) desenvolveu o projeto “Saberes e Práticas da Formação Docente: da Avaliação da Educação Inclusiva à Produção de Materiais Didáticos Destinados às Pessoas com Deficiência”. Com objetivo de contribuir no processo de formação de professores que ensinam ciências naturais na rede pública da educação básica da cidade de Marabá, o projeto desenvolve a produção de materiais didáticos sensoriais, além de práticas de ensino em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e Braille.

Representações de tabela periódica, cadeias carbônicas, evolução cromossômica e células vegetais são feitas em objetos desenvolvidos em alto-relevo, com contraste de cores e texturas para atender as especificidades dos estudantes em situação de deficiência visual, motora ou com dificuldades de interação social.

Pesquisas da UEPA participam da Feira do Empreendedor.

Três pesquisas desenvolvidas por docentes e discentes da Universidade do Estado do Pará (UEPA) foram apresentadas durante um *talk show* da Feira do Empreendedor, promovida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae Pará).

As três tecnologias selecionadas pelo Sebrae para participar do evento são oriundas de depósito de patente do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia (NITT) da UEPA. São elas: pupunha em conserva, cadeira piriá e capa microscópio para telefones celulares. As pesquisas concorreram com outras doze instituições e mais de 30 tecnologias diferentes, sendo selecionadas pelo Sebrae apenas oito, sendo três delas da UEPA.

O processo de elaboração da pupunha em conserva é um trabalho desenvolvido pelo curso de Tecnologia de Alimentos da UEPA, tendo a frente as pesquisadoras Ana Carla Alves Pelais, Bianca Pinheiro de Pinheiro e Simone da Silva Santos. Fruto altamente consumido na Região Amazônica, o processo visa a sazonalidade do produto proporcionando o consumo do fruto em todas as épocas do ano e em todas as regiões do Brasil.

A cadeira de Piriá foi desenvolvida a partir do processo de fabricação de móveis utilizando-se de compósito de matriz poliéster e fibras da folha do miriti, trançadas na técnica de crochê. O projeto foi o trabalho de conclusão de curso da bacharel em Design Altairley Mendonça Freires, sob orientação do professor Manoel Alacy da Silva Rodrigues. A cadeira ficou exposta durante toda a Feira do Empreendedor no *stand* intitulado *Sustentabilidade*.

Já a capa para microscópios para telefones celulares é uma tecnologia desenvolvida pelo Mestrado Profissional em Cirurgia e Pesquisa Experimental (CIPE) da UEPA, tendo a frente os pesquisadores: Rodrigo Moreira, Charles Barros, Herick Barcelar, Camila Brito, Denilson Junior, Ingrid Rocha e Luan Carvalho. O dispositivo possui baixo custo de produção e pode baratear o processo de implantação de laboratórios de pesquisas, bem como a instalação de aparelhos para exames médicos. "A capa microscópio permite o uso da câmera do celular para fazer o exame de retina, facilitando o diagnóstico de diversas doenças oftalmológicas. Além disso, também facilita a vida dos otorrinolaringologistas, pois com ela é possível fazer exames do tímpano e rinoscopia (exame do nariz)", falou Rodrigo Moreira, durante o evento.

Essa foi a primeira vez que a UEPA participou da Feira do Empreendedor do Sebrae com tecnologias prontas para negociação com o mercado, mostrando, um dia depois de completar 25 anos, que é uma instituição de destaque na produção científica e tecnológica da região.

Mestrado indígena é aprovado pela Capes

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) aprovou a implantação do Programa de Pós-Graduação Profissional em Educação Escolar Indígena. A expectativa é que o primeiro edital de seleção seja lançado ainda este ano.

O objetivo principal do Programa é a qualificação profissional, em nível de pós-graduação *stricto sensu* (mestrado), de professores e/ou graduados indígenas que tenham atuação na Educação Escolar Indígena. Desse modo, pretende-se dar continuidade aos processos de formação docente iniciados pela Política Indigenista da UEPA, por meio do Núcleo de Formação Indígena (NUFI).

Warao: projeto coordenado pelo Nufi é aprovado no Ministério Público Federal.

Proposta abre novos horizontes para as 39 famílias do povo Warao, refugiados da Venezuela, que estão em Belém desde outubro de 2017. O Projeto Kuarika Nakuri, que significa ‘Vamos em Frente’ na língua warao, foi construído com os próprios indígenas, por uma comissão interinstitucional requisitada pelo Ministério Público Federal para atender as necessidades dos imigrantes. O Grupo de Trabalho de Educação foi coordenado pela Universidade do Estado do Pará (UEPA), por meio do Núcleo de Formação Indígena (Nufi), e teve a participação de órgãos da esfera estadual, municipal e da sociedade civil.

Programa de Educação Física seleciona mulheres com hipotireoidismo.

A Universidade do Estado do Pará (UEPA), por meio do Curso de Licenciatura em Educação Física, ofereceu a comunidade externa 20 vagas para o Programa de Treinamento Resistido, também conhecido como ‘musculação’. Desta vez, o Programa selecionou mulheres diagnosticadas com hipotireoidismo e que possuem sobrepeso ou obesidade. O objetivo é investigar a eficiência do treinamento resistido (TR) no processo de emagrecimento, modulação hormonal e qualidade de vida de mulheres que possuem essa doença.

Campus de Cametá apresenta iniciativas à comunidade.

A Universidade do Estado do Pará (UEPA), em Cametá, inaugurou a Empresa Jr. (EJ) Alligare Júnior no dia 23 de maio. A empresa Júnior tem por objetivo principal o aprimoramento das habilidades técnicas dos alunos e a complementação do aprendizado através da realização de serviços que possibilitem resultados aos clientes.

A Alligare apresentará à comunidade os serviços oferecidos com foco em criar parcerias.

3 AÇÕES DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

A UEPA vem buscando implementar práticas gerenciais sustentáveis como forma de viabilizar as ações de cunho finalístico voltadas ao ensino, pesquisa e extensão (atividades fim da UEPA) com responsabilidade e lisura na aplicação de recursos oriundos da contribuição do cidadão paraense. O que busca-se detalhar neste Capítulo 3.

3.1 PLANO PLURIANUAL (PPA) - DESEMPENHO DA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS AÇÕES E METAS.

O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento legal conforme disposto no Art. 165 §1º da Constituição Federal e no Art. 204 da Constituição Estadual que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, de forma regionalizada, relacionadas às despesas de capital, custeio e pessoal. Portanto, o PPA é o principal instrumento de planejamento governamental de médio prazo, construído para ser executado em 4 (quatro) anos.

O atual PPA da UEPA, cujo período de execução é de 2016 - 2019, vêm sendo desenvolvido pelos diferentes setores desta Universidade e acompanhado/monitorado internamente pela Diretoria de Planejamento Estratégico (DIPE). Externamente a Secretaria Estadual de Planejamento (SEPLAN) é o órgão responsável pelo monitoramento do desempenho dos Programas de Governo quanto a execução física e orçamentária/financeira.

No ano de 2018 a UEPA executou ações relacionadas a quatro Programas de Governo, dentre os quais: Educação Superior, Educação Profissional e Tecnológica, Manutenção da Gestão, Governança para Resultados e Cultura. No Quadro 1 consta o desempenho alcançado em cada Programa por Região de Integração, em função das metas realizadas versus programadas nas ações de tais Programas. No programa finalístico da UEPA, Educação Superior, em 80% das Regiões os resultados ficaram com *status* de “merece atenção”, com realização média de 61,3%. Tal resultado ainda pode ser melhorado até o final do ano de 2018. Com relação aos demais Programas, Educação Tecnológica e Profissional e Manutenção da Gestão ficaram com resultado “conforme programado”, com médio execução de 100% e 103%, respectivamente.

Quadro 1- Percentual de Realização dos Programas por Região 2018

Programa	Araguaia	Baixo Amazonas	Carajás	Guajará	Guamá	Lago de Tucuruí	Marajó	Rio Capim	Tocantins	Xingu
Educação Superior	60,7%	58,5%	53,8%	78,0%	57,1%	39,4%	53,3%	58,7%	44,7%	70,3%
Educação Téc. Profissional				100,00%						
Manutenção da Gestão	100,0%	107,0%	143,7%	90,9%	96,4%	96,0%	102,2%	100,0%	99,0%	93,3%
Governança por Resultados	99,7%	75,8%	234,0%	41,1%	141,6%	110,0%	87,5%	112,5%	111,8%	65,0%
Cultura				57,13%						

Não Programado
 Não Iniciado
 Abaixo do Esperado
 Merece Atenção
 Conforme Programado

Fonte: SIG-UEPA/UEPA,out.2018

3.1.1 Metas Físicas

Dentre os quatro Programas supracitados, a Educação Superior é o Programa finalístico da UEPA e compreende 16 ações sendo executadas na Capital e no Interior do Estado. No Quadro 2 consta o desempenho dessas ações em função das metas realizadas e programadas. Dentre as 16 ações, 38% delas ficaram com média de realização “conforme programado”; 25% das ações apresentaram resultado médio na faixa de 52% a 74%, ficando com status de “merece atenção”; outros 25% das ações ficaram com resultados “abaixo do esperado”, com média de realização variando de 2% a 46% e; apenas 12% das ações com resultado de “não iniciado”, não sendo executadas. Quanto a essas ações não realizadas, uma se refere a Avaliação de Desempenho Institucional, em que a UEPA optou por postergar tal avaliação para o ano de 2019, e a é relacionada a Construção de Unidades Acadêmicas e Administrativas, que em face de restrições orçamentárias no Grupo de Investimentos para 2018, não foi realizada.

Quadro 2- Demonstrativo Físico das Ações e Metas por Região de Integração, com Respectivos Percentuais de Realização - Educação Superior 2018

AÇÃO	Araguaia	Baixo Amazonas	Carajás	Guajará	Guamá	Lago de Tucuruí	Marajó	Rio Capim	Tocantins	Xingu	Média de Execução p/ Ação
O1A1 Implementação de Ações de Ensino e Serviço em Saúde				72%							72%
O1A2 Implementação de Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão	3%	4%	3%	8%	4%	0%	1%	1%	1%	1%	2%
O1A3 Implementação de Ações do Centro de Ciências Planetário do Pará				164%							164%
O1A5 Incentivo à Criação e Produção Científica				210%							210%
O2A1 Desenvolvimento dos Centros Universitários				100%							100%
O2A2 Implementação da Avaliação de Desempenho Institucional				0%							0%
O2A3 Incentivo a Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão	21%	27%	43%	22%	38%	16%	34%	38%	28%	67%	33%
O2A4 Implementação de Ações de Acesso aos Cursos de Graduação	89%	100%	33%	102%	88%	50%	35%	36%	55%	75%	66%
O2A5 Implementação de Ações de Assistência Estudantil	73%	79%	73%	65%	77%	71%	69%	77%	79%	79%	74%
O2A6 Implementação de Ações de Desenvolvimento Organizacional do Ensino Superior				100%							100%
O2A7 Implementações de Ações do Ensino Superior	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
O2A8 Implementação de Cursos de Pós-graduação	100%	0%	25%	50%	50%	0%	33%	100%	50%	100%	46%
O2A10 Qualificação Docente				56%							56%

O3A1 Aparelhamento Físico e Tecnológico de Unidades Acadêmicas e Administrativas	100%	100%	100%	100%	100%		100%		0%		86%
O3A2 Construção e Ampliação de Unidades Acadêmicas e Administrativas	0%				0%						0%
O3A3 Reforma das Unidades Acadêmicas e Administrativas				43%							43%
Média de Execução por RI	61%	59%	54%	78%	57%	39%	53%	59%	45%	70%	52%

Não Programado
 Não Iniciado
 Abaixo do Esperado
 Merece Atenção
 Conforme Programado

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, out.2018

No Programa de Educação Profissional e Tecnológica consta apenas uma ação, a qual teve desempenho de 100% na Região do Guajará conforme observa-se no Quadro 3.

Quadro 3- Demonstrativo Físico das Ações e Metas por Região de Integração, com Respectivos Percentuais de Realização - Educação Tecnológica 2018

AÇÃO	REGIÕES DE INTEGRAÇÃO - PERCENTUAIS DE EXECUÇÃO										Média de Execução p/ Ação
	Araguaia	Baixo Amazonas	Carajás	Guajará	Guamá	Lago de Tucuruí	Marajó	Rio Capim	Tocantins	Xingu	
O1A1 Educação Profissional e Tecnológica [UEPA]				100%							100%
Média de Execução por RI				100%							100%

Não Programado
 Não Iniciado
 Abaixo do Esperado
 Merece Atenção
 Conforme Programado

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, out.2018

Resultado semelhante pode ser conferido no Quadro 4 quanto ao desempenho médio, de no mínimo 91% de execução, das quatro ações do Programas Manutenção da Gestão dentre as Regiões de Integração.

Quadro 4- Demonstrativo físico das ações e metas por região de integração, com respectivos percentuais de realização - Manutenção da Gestão 2018

AÇÃO	REGIÕES DE INTEGRAÇÃO - PERCENTUAIS DE EXECUÇÃO										Média de Execução p/ Ação
	Araguaia	Baixo Amazonas	Carajás	Guajará	Guamá	Lago de Tucuruí	Marajó	Rio Capim	Tocantins	Xingu	
O1A1 Abastecimento de Unidades Móveis do Estado	100%	100%	100%	71%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%
O1A2 Operacionalização das Ações de Recursos Humanos	98%	102%	118%	96%	83%	76%	99%	92%	99%	83%	94%
O1A3 Concessão de Auxílio Alimentação	102%	104%	124%	98%	94%	87%	108%	113%	98%	108%	104%
O1A4 Concessão de Auxílio Transporte		122%	233%	99%	108%	121%		95%		82%	123%
Média de Execução por RI	100%	107%	144%	91%	96%	96%	102%	100%	99%	93%	105%

Não Programado
 Não Iniciado
 Abaixo do Esperado
 Merece Atenção
 Conforme Programado

Fonte: SIG-UEPA/UEPA,out.2018

O Programa Gestão por Resultados compreende cinco ações com atuação em 10 Regiões de Integração, vide Quadro 5. Os resultados das cinco ações ocorreram “conforme programado”.

Quadro 5- Demonstrativo Físico das Ações e Metas por Região de Integração, com Respectivos Percentuais de Realização - Governança por Resultados 2018

AÇÃO	REGIÕES DE INTEGRAÇÃO - PERCENTUAIS DE EXECUÇÃO										Média de Execução p/ Ação
	Araguaia	Baixo Amazonas	Carajás	Guajará	Guamá	Lago de Tucuruí	Marajó	Rio Capim	Tocantins	Xingu	
O1A1 Assistência Médica e Odontológica	100%	117%	108%	106%	100%	100%	100%	100%	132%	100%	106%
O1A2 Desenvolvimento de Competências e Habilidades Profissionais	99%	35%	360%	18%	183%	120%	75%	125%	91%	30%	114%
O2A2 Publicidade das Ações de Governo				0%							0%
O3A1 Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação				50%							
Média de Execução por RI	100%	76%	234%	41%	142%	110%	88%	113%	112%	65%	73%

Não Programado
 Não Iniciado
 Abaixo do Esperado
 Merece Atenção
 Conforme Programado

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, out.2018

No Programa Cultura, a ação denominada Incentivo à Cultura é realizada pela UEPA por meio de seu Núcleo de Arte e Cultura (NAC), vinculado a Pró Reitoria de Extensão – PROEX. Nesse Programa, cujo produto é pessoa atendida, existe programação no PPA apenas para a Região do Guajará. A qual apresentou um desempenho de 57% de realização, vide Quadro 6.

Quadro 6- Demonstrativo Físico das Ações e Metas por Região de Integração, com Respectivos Percentuais de Realização - Cultura 2018

AÇÃO	REGIÕES DE INTEGRAÇÃO - PERCENTUAIS DE EXECUÇÃO										Média de Execução p/ Ação
	Araguaia	Baixo Amazonas	Carajás	Guajará	Guamá	Lago de Tucuruí	Marajó	Rio Capim	Tocantins	Xingu	
O1A1 Incentivo à Cultura [UEPA]				57%							57%
Média de Execução por RI				57%							57%

Não Programado
 Não Iniciado
 Abaixo do Esperado
 Merece Atenção
 Conforme Programado

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, out.2018

3.1.2 Metas Regionalizadas

A UEPA em seu PPA 2016-2019 precisa atingir quatro Metas Regionalizadas, e que as mesmas serão avaliadas ao final do PPA em 2019. Mas, é convenientes atentar para o desempenho dessas metas ao término do terceiro ano (2018) de PPA. Logo, os resultados parciais da primeira meta: Ampliação do Número de Vagas no Ensino Superior, estão sumarizados na Tabela 1. Os resultados até o momento não são favoráveis, uma vez que somente 30% das Regiões de Integração estão “conforme programado” e as outras 70% das Regiões estão “abaixo do esperado”. Tais resultados ainda podem ser melhorados por parte da UEPA para o último ano do PPA.

Tabela 1- Percentual de Realização Meta Regionalizada: Ampliar o Número de Vagas no Ensino Superior

Região de Integração	Total de Vagas por Região							
	2015 Ano Base	Crescimento Programado 2016-2019 (%)	2016		2017		2018	
			Execução	% Cresc.	Execução	% Cresc.	Execução	% Cresc.
Araguaia	246	50,00%	304	23,58%	444	80,49%	422	71,54%
Baixo Amazonas	180	8,00%	176	-2,22%	256	42,22%	176	-2,22%
Carajás	200	50,00%	230	15,00%	400	100,00%	240	20,00%
Guajará	1310	16,00%	1568	19,69%	1670	27,48%	1618	23,51%
Guamá	460	16,00%	544	18,26%	622	35,22%	464	0,87%
Lago de Tucuruí	60	50,00%	60	0,00%	140	133,33%	60	0,00%
Marajó	80	50,00%	70	-12,50%	240	200,00%	80	0,00%
Rio Capim	110	50,00%	110	0,00%	284	158,18%	204	85,45%
Tocantins	230	50,00%	322	40,00%	572	148,70%	236	2,61%
Xingu	40	100,00%	80	100,00%	120	200,00%	120	200,00%
Total	2916		3464	18,79%	4748	62,83%	3620	24,14%

 Conforme Programado

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, out.2018

Os resultados da segunda meta regionalizada, Desenvolver Projetos Acadêmicos de Ensino, Pesquisa e Extensão, ainda são mais preocupantes, uma vez que em 100% das Regiões de Integração estão “abaixo do esperado”. O que pode ser confirmado na Tabela 2. Tal meta já está sendo revisada por parte da Gestão Superior por meio da análise de possibilidades ações que possam alavancá-la para o ano de 2019.

Tabela 2- Percentual de Realização da Meta Regionalizada: Desenvolver Projetos Acadêmicos de Ensino, Pesquisa e Extensão

Região de Integração	Execução 2016		Execução 2017		Execução 2018		Programado	% Total Executado
	Qntd	%	Qntd	%	Qntd	%		
Araguaia	2	4,35%	0	0,00%	2	5,29%	46	9,64%
Baixo Amazonas	8	8,70%	9	9,78%	9	9,96%	92	28,44%
Carajás	7	15,22%	6	13,04%	8	16,74%	46	45,00%
Guajará	75	12,86%	107	18,35%	84	14,37%	583	45,58%
Guamá	3	5,56%	10	18,52%	11	19,74%	54	43,81%
Lago de Tucuruí	2	10,00%	1	5,00%	1	7,00%	20	22,00%
Marajó	2	8,70%	2	8,70%	3	13,48%	23	30,87%
Rio Capim	2	7,41%	3	11,11%	6	21,48%	27	40,00%
Tocantins	2	3,85%	3	5,77%	5	9,62%	52	19,23%
Xingu	0	0,00%	1	5,26%	3	14,04%	19	19,30%
Total	103	11%	142	14,76%	132	13,69%	962	39,16%

Não Programado
 Não Iniciado
 Abaixo do Esperado
 Merece Atenção
 Conforme Programado

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Out.2018

A terceira meta está relacionada com a segunda, uma vez que naquela se mede o Atendimento de Pessoas por meio dos Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão. Os resultados estão resumidos na Tabela 3, onde observa-se que nas três Regiões de Integração que há programação, todas estão “abaixo do esperado”. Tal situação já está sendo trabalhado pela gestão superior conforme supracitado.

Tabela 3- Percentual de realização da meta regionalizada: Atender pessoas por meio dos projetos de ensino, pesquisa, extensão e ações de extensão

Região de Integração	Execução 2016		Execução 2017		Execução 2018		Programado	% Total Executado
	Qntd	%	Qntd	%	Qntd	%		
Araguaia	361	2,50%	361	2,50%	173	1,19%	14.466	6,18%
Baixo Amazonas	312	1,44%	22	0,10%	336	1,55%	21.650	3,09%
Carajás	30	0,34%	6	0,07%	96	1,09%	8.838	1,50%
Guajará	2.759		1.773		2.135		Não Programada	Não Programada
Guamá	206		490		487		Não Programada	Não Programada
Lago de Tucuruí	4		1		12		Não Programada	Não Programada
Marajó	2.561		2		89		Não Programada	Não Programada
Rio Capim	239		3		76		Não Programada	Não Programada
Tocantins	86		240		168		Não Programada	Não Programada
Xingu	296		1		49		Não Programada	Não Programada
Rio Caeté					0		Não Programada	Não Programada
Total	6.854	4,28%	2.899	2,67%	3.621	3,83%	44.954	10,77%

Não Programado
 Não Iniciado
 Abaixo do Esperado
 Merece Atenção
 Conforme Programado

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, out.2018

A última meta regionalizada trata da Construção/Reforma/Aparelhamento de Unidades com Infraestrutura Física e/ou Tecnológica. Tal meta está com 100% de execução, “conforme programado”, caso o PPA se encerra no ano de 2018. Resultado que se manterá, certamente, para o ano de 2019.

Tabela 4- Percentual de Realização da Meta Regionalizada: Construir / Reformar / Aparelhar Unidades com Infraestrutura Física e/ou Tecnológica

Região De Integração	Execução 2016		Execução 2017		Execução 2018		Programado	% Total Executado
	Qntd	%	Qntd	%	Qntd	%		
Araguaia	2	100,00%	2	100,00%	1	50,00%	2	100,00%
Baixo Amazonas	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%
Carajás	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%
Guajará	7	100,00%	7	100,00%	7	100,00%	7	100,00%
Guamá	4	100,00%	4	100,00%	2	50,00%	4	100,00%
Lago Tucuruí	1	100,00%	1	100,00%		0,00%	1	100,00%
Marajó	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%
Rio Capim	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%
Tocantins	3	100,00%	1	33,33%	2	66,67%	3	100,00%

Xingu	1	100,00%	1	100,00%	0,00%	1	100,00%
Total	22	100,00%	20	90,91%	16	72,73%	100,00%

Não Programado
 Não Iniciado
 Abaixo do Esperado
 Merece Atenção
 Conforme Programado

Fonte: SIG-UEPA/UEPA,out.2018

3.2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSO

Na Tabela 5 constam os valores orçamentários por Fonte de Recursos referentes aos anos de 2016 a 2018. O montante de orçamento inicial para a UEPA em 2018 foi de R\$ 352.182.030 (trezentos e cinquenta e dois milhões, cento e oitenta e dois mil e trinta reais) e ao longo do ano foi atualizado (Dotação Atualizada) para R\$ 317.536.351 (trezentos e dezessete milhões, quinhentos e trinta e seis mil, trezentos e cinquenta e um reais), dos quais foram executados (Despesa Realizada) 74% (R\$ 235.237.290 - duzentos e trinta e cinco milhões, duzentos e trinta e sete mil, duzentos e noventa reais) até outubro/2018. Quanto ao ano de 2016, houve uma execução de 94% da Dotação Atualizada e em 2017 tal execução foi de 93%. Considerando somente a Fonte 0102 (Recursos Ordinários da Educação), esses percentuais são melhorados, visto que a execução em 2016 foi de 99%, em 2017 97% e até outubro/2018 é de 77%.

Tabela 5- Evolução das Despesas Orçamentárias Por Fonte de Recurso

Fonte	Nome da Fonte	Ano	Dotação inicial	Dotação suplementar	Dotação cancelada/ Bloqueado	Total Autorizado	Destaque concedido	Destaque Recebido	Dotação atualizada	Despesa realizada	Despesa a Realizar
0101	Recursos Ordinários	2016						915.085	915.085	179.286	735.799
		2017						620.803	620.803	168.400	452.403
		2018						300.000	300.000	76.164	223.836
0301	Recursos Ordinários	2016						378.255	378.255	183.600	194.655
		2017						975.717	975.717	531.746	443.971
		2018						982.121	982.121	516.903	465.218
0102	Recursos Ordinários - Educação	2016	304.704.306	12.101.318	18.124.276	298.681.348	36.500.552		262.180.795	258.708.254	3.472.542
		2017	319.015.072	11.782.231	10.477.081	320.320.223	38.615.380		281.704.843	273.069.903	8.634.940
		2018	339.052.267	4.484.030	7.595.904	335.940.393	40.938.678		295.001.715	227.889.292	67.112.423
0302	Recursos Ordinários - Educação	2016		145.287		145.287			145.287	144.587	700
		2017							0		0
		2018		39.419		39.419			39.419		39.419
0260	Recursos provenientes de Convênios	2016	5.044.534	700.000	1.055.014	4.689.520			4.689.520	1.706.852	2.982.668
		2017	3.147.603			3.147.603			3.147.603	539.579	2.608.024
		2018	5.150.143	0		5.150.143			5.150.143	1.048.433	4.101.710

		2016	1.895.778	13.413	1.882.365		1.882.365	1.318.272	564.093
0660		2017	4.117.057	260.400	3.856.657		3.856.657	2.946.807	909.850
		2018	2.646.302		2.646.302	0	2.646.302	1.402.702	1.243.599
		2016	7.366.409	2.505.295	4.861.114		4.861.114	1.395.058	3.466.057
0261		2017	3.153.967	300.000	3.068.567		3.068.567	1.712.990	1.355.577
	Recursos Próprios	2018	2.259.600	0	2.259.600	0	2.259.600	782.321	1.477.279
		2016	1.684.995	104.228	1.580.766		1.580.766	1.383.865	196.901
0661		2017	768.171		768.171		768.171	457.542	310.629
		2018	1.531.643	7.710	1.523.934	0	1.523.934	535.953	987.981
		2016	7.517.920		7.517.920		7.517.920	3.134.983	4.382.937
0269		2017	6.488.241		6.488.241		6.488.241	2.954.800	3.533.441
	SUS/ Serviços Produzidos	2018	5.569.818	0	5.569.818	0	5.569.818	1.818.223	3.751.595
		2016		2.570.564	2.570.564		2.570.564	1.705.241	865.322
0669		2017		2.878.364	2.878.364		2.878.364	2.073.552	804.812
		2018		2.571.368	2.571.368	0	2.571.368	1.053.139	1.518.230
		2016	500.000		500.000		500.000		500.000
0131	Operações de Crédito Externo	2017	700.000		700.000		700.000		700.000
		2018					0		0

		2016				100.000	100.000	99.994	6
0103		2017					0		0
		2018					0		0
		2016				16.400	16.400	16.394	6
0303		2017					0		0
		2018					0		0
	FES - SUS								
	Fundo a Fundo	2016							
0149		2017							
		2018			0	1.057.602	1.057.602	57.602	1.000.000
		2016				74.997	74.997	23.446	51.551
0349		2017				797.829	797.829	797.822	7
		2018				29.086	29.086	29.086	0
		2016	150.000	4.631	145.369		145.369		145.369
4102	Contrapartida	2017	180.000		180.000		180.000		180.000
	de Empréstimos	2018					0		0

6102	Contrapartida de Convênios	2016	400.000	5.051	5.051	400.000		400.000	1.998	398.002	
		2017		64.849		64.849		64.849	15.236	49.613	
		2018	150.202	200.000		350.202	0	350.202	20.100	330.102	
6302	Contrapartida de Convênios	2016		366.969				366.969	333.225	33.745	
		2017		141.880		141.880		141.880	111.807	30.073	
		2018		55.041		55.041	0	55.041	7.372	47.669	
Total		2016	325.683.169	19.469.962	21.811.909	322.974.253	36.500.552	1.484.737	288.325.407	270.335.054	17.990.353
		2017	332.684.883	20.052.552	11.122.881	341.614.555	38.615.380	2.394.349	305.393.524	285.380.184	20.013.340
		2018	352.182.030	11.527.803	7.603.614	356.106.220	40.938.678	2.368.809	317.536.351	235.237.290	82.299.061

Fonte: CCO/UEPA (SIAFEM) out. 2018

3.3 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA

Detalhando o orçamento total da Fonte 0102 (Recursos Ordinários da Educação) dentre os Grupo de Despesa consta na Tabela 6. Considerando a execução até outubro de 2018, no Grupo de Pessoal tal execução está em 77%, no Grupo de Custeio 78% e no Grupo de Investimento 66%. Tais execuções certamente serão elevadas no final do exercício. Com relação ao ano de 2016, a UEPA executou 100% do orçamento de Pessoal, 94% no Grupo de Custeio e 89% no Grupo de Investimento. Em 2017 a execução do orçamento de Pessoal foi de 98%, 97% no de Custeio e 45% no Grupo de Investimento.

Tabela 6- Evolução das Despesas Orçamentárias Fonte de Recurso do Tesouro (0102)

Grupo De Despesa	Ano	Orçamento Inicial	Suplem / Dest Rec	Redução	Destaque Conc.	Dot. Atualizada	Empenhado	% Execução	Saldo Atual	% A executar
	2016	251.880.462		10.200.000	34.942.395	206.738.067	206.665.482	100	72.585	0
Pessoal	2017	270.915.765		6.931.683	37.683.236	226.300.846	220.650.403	97,5	5.650.443	2,5
	2018	276.677.862		-	40.938.678	235.739.184	181.871.114	77	53.868.070	22,9
	2016	50.323.844	7.710.273	6.642.062		51.392.055	48.424.916	94,2	2.967.139	5,8
Custeio	2017	45.599.307	9.281.908	2.407.512		52.473.703	51.100.507	97,4	1.373.196	2,6
	2018	60.424.607	2.864.031	7.595.904	-	55.692.734	43.646.893	78	12.045.841	21,6
	2016	2.500.000	4.391.045	1.282.215	1.558.158	4.050.673	3.617.855	89,3	432.817	10,7
Investimento	2017	2.500.000	2.500.232	1.137.885	932.144	2.930.294	1.318.994	45,00	1.611.300	55
	2018	1.949.798	1.619.999	-	-	3.569.797	2.371.284	66	1.198.513	33,6
	2016	304.704.306	12.101.318	18.124.276	36.500.552	262.180.795	258.708.254	98,7	3.472.542	1,3%
Total	2017	319.015.072	11.782.140	10.477.080	38.615.380	281.704.843	273.069.904	96,9	8.634.939	3,1%
	2018	339.052.267	4.484.030	7.595.904	40.938.678	295.001.715	227.889.291	77,3	67.112.424	22,7%

Fonte: CCO/UEPA (SIAFEM) out.2018

3.4 CAPITAL HUMANO DA UEPA

a) Quadro de Servidores

Em 2018 a UEPA dispõem de 2.826 servidores, equivalente a um aumento de 2% em relação ao ano de 2017 e a uma redução de 0,3% comparado ao ano de 2016. Dentre esse quantitativo de servidores no ano de 2018, conforme observa-se na Tabela 7, 1.281 são Docentes (1% a mais comparado a 2017 e redução de 0,3% em relação a 2016), sendo que desse total de Docentes, apenas 73% são efetivos; 1.251 pertencem ao quadro de Servidor

Administrativo (aumento de 1% em relação a 2017 e redução de 1,4% em relação ao ano de 2016), dentre os quais, somente 61% são efetivos; 35 servidores em Cargos Comissionados; e 259 Estagiários.

Tabela 7- Quantitativo de Servidores Período 2016 a 2018 Por Cargo e Situação Funcional

Cargo	Nível	2016	2017	2018
Docente	Efetivo	928	924	934
	Substituto	325	320	325
	Cedidos*	32	26	22
SUBTOTAL		1285	1270	1281
Servidor Administrativo	Efetivo	783	774	762
	Temporário	432	426	452
	Cedidos*	54	39	37
SUBTOTAL		1269	1239	1251
Cargo Comissionado**		34	35	35
Estagiários		246	229	259
TOTAL GERAL		2834	2773	2.826

Fonte: DGP/UEPA, out.2018

*Servidores cedidos de outros órgãos para a UEPA

** Servidores que são apenas Cargo Comissionado, não possuindo outro vínculo salarial com a uepa

Com relação ao orçamento destinado a remuneração dos servidores, na Tabela 8 consta que até outubro de 2018 foi executado R\$ 165.629.524 (cento e sessenta e cinco milhões, seiscentos e vinte e nove mil, quinhentos e vinte e quatro reais), dos quais R\$ 47.626.989 (quarenta e sete milhões, seiscentos e vinte e seis mil, novecentos e oitenta e nove reais) são despesas com Administrativo (sendo 71% com Efetivos e 29% com Temporários), R\$ 113.851.002 (cento e treze milhões, oitocentos e cinquenta e um mil e dois reais) se refere ao Custo com Docentes (85% docentes Efetivos e 15% Substitutos), além de R\$ 2.859.280 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta reais) com servidores em Cargos Comissionados e R\$ 1.292.252 (um milhão, duzentos e noventa e dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais) de Custo com Estagiários.

Tabela 8- Execução Financeira com Despesas de Pessoal da UEPA

Tipo de Colaborador	2016		2017		2018	
	Efetivo(R\$)	Temporário / Substituto(R\$)	Efetivo(R\$)	Temporário / Substituto(R\$)	Efetivo(R\$)	Temporário / Substituto(R\$)
Custo com Administrativo	41.730.488,34	15.779.240,09	47.655.810,34	15.427.597,06	34.000.000,87	13.626.988,28
Custo com Docente	114.908.836,94	17.721.088,40	131.779.991,27	22.534.631,56	96.805.526,95	17.045.475,23
Custo com Cargo Comissionado		3.355.997,77		3.348.497,73		2.859.280,09
Custo com Estagiários		1.486.228,54		1.568.791,83		1.292.252,87
TOTAL	194.981.880,08		222.315.319,79		165.629.524,29	

Fonte: DGP/UEPA, out.2018

Quanto a distribuição dos docentes por titulação dentre os *Campi* e Região de Integração, os resultados estão disponíveis na Tabela 9. Assim sendo, do total de 1.281 professores, 22 (2%) docentes graduados, 305 (24%) com titulação de Especialista, 514 (40%) com título de Mestre e 440 (34%) com título de Doutorado. Dentre as Regiões de Integração, na Região Guajará (precisamente em Belém) estão concentrados 73% dos docentes da UEPA, e dos demais 27% estão lotados em nove Regiões de Integração que abrange municípios do interior do Estado.

Tabela 9- Quantitativo de Docentes Por Cargo e Titulação Ano 2018

Região de Integração	Campi	Graduado	Especialista	Mestre	Doutor	Total Geral
Araguaia	XV - Redenção	1	6	5	2	14
	VII - Conceição do Araguaia	1	18	18	3	40
Baixo Amazonas	XII - Santarém	0	51	45	19	115
Carajás	VIII - Marabá	0	27	18	11	56
Guajará	I – CCSE	6	43	161	144	354
	II – CCBS	4	80	115	127	326
	III - Ed Física	2	9	18	17	46
	IV - Enfermagem	1	30	34	30	95
	V – CCNT	0	10	47	47	104
	Planetário	0	0	0	1	1
	Reitoria	4	1	3	7	15
Guamá	XX - Castanhal	0	3	7	3	13
	X - Igarapé- açu	0	1	5	0	6
	XI - São Miguel do Guamá	1	2	8	5	16
	XVII – Vigia	0	0	1	1	2
Lago de Tucuruí	XII – Tucuruí	0	17	4	5	26
Marajó	XIX - Salvaterra	0	0	2	4	6
Rio Capim	VI - Paragominas	0	4	6	7	17

	XVIII - Cametá	0	0	1	2	3
Tocantins	XVI - Barcarena	0	0	1	1	2
	XIV – Moju	1	0	10	1	12
Xingu	IX - Altamira	1	3	5	3	12
Total		22	305	514	440	1281

Fonte: DGP/UEPA, out.2018

Com relação a distribuição dos Servidores Administrativos dentre os *Campi* e Região de Integração por nível de escolaridade, os resultados estão disponíveis na Tabela 10. Assim sendo, do total de 1.286 Servidores Administrativos, 383 (30%) possuem o Nível Superior, 638 (50%) servidores possuem o Nível Médio, 238 (18%) com o Nível Operacional e 27 (2%) servidores em Cargo Comissionado. Do total de servidores, 78% estão atuando na Capital paraense (Região Guajará) e 22% estão lotados em outras nove Regiões de Integração em que a UEPA tem *Campus*.

Tabela 10- Quantitativo de Servidores Administrativos Por Nível de Escolaridade e Cargo Comissionado

Região de Integração	Setor	Nível Superior	Nível Médio	Nível Operacional	Cargo Comissionado	Total
Araguaia	Campus de Redenção	4	7	3	1	15
	Campus de C. do Araguaia	5	26	8	0	39
Baixo Amazonas	Campus de Santarém	5	24	8	0	37
Carajás	Campus de Marabá	10	9	6	1	26
Guajará	CAMPUS I - CCSE	39	69	20	2	130
	CAMPUS II - CCBS	134	143	51	6	334
	CAMPUS III - Ed. Física	14	32	39	0	85
	CAMPUS IV - Enfermagem.	8	31	17	0	56
	CAMPUS V - CCNT	18	39	8	6	71
	Planetário	5	8	1	0	14
	Reitoria	108	171	31	7	317
Guamá	Campus de Castanhal	6	12	2	0	20
	Campus de Igarapé Açu	2	6	6	1	15
	Campus de S. Miguel do Guamá	4	5	4	0	13
	Campus de Vigia	2	7	6	0	15
Lago de Tucuruí	Campus de Tucuruí	3	7	1	0	11
Marajó	Campus de Salvaterra	3	8	7	0	18
Rio Capim	Campus de Paragominas	4	8	4	1	17
Tocantins	Campus de Cametá	3	6	4	0	13
	Campus de Barcarena	1	6	3	0	10
	Campus de Moju	4	5	3	1	13
Xingu	Campus de Altamira	1	9	6	1	17
TOTAL		383	638	238	27	1286

Fonte: DGP/UEPA, out.2018

b) Capacitação dos Servidores da UEPA

Até outubro do corrente ano foram capacitados 111 servidores administrativos. Isso equivale a 70% a menos na quantidade de servidores capacitados comparados a 2017 e 63% a menos quando comparados a 2016. Isso se deve, principalmente, em face do Decreto N. 1.739/2017, que contingenciou a aplicação do orçamento com despesas relativas a participação de servidores em cursos, congressos, seminários e outros eventos congêneres dentro e fora do Estado, dentre outros.

Tabela 11- Capacitações Realizadas Pela UEPA

Região de Integração	Servidores Capacitados			TOTAL
	2016	2017	2018	
Araguaia	2	29	13	44
Baixo Amazonas	2	25	7	34
Carajás		11	24	35
Guajará	272	147	22	441
Guamá	4	44	24	72
Lago de Tucuruí	2	11	6	19
Marajó		17	2	19
Rio Capim	2	27	5	34
Tocantins	6	51	7	64
Xingu	9	13	1	23
Total	299	375	111	785

Fonte: DGP/UEPA, out.2018

No longo de 2018, a UEPA também buscou parcerias para a realização de capacitação dos servidores. Conforme observa-se na Tabela 12, um total de 52 servidores participaram de 12 diferentes cursos com foco nas demandas operacionais e gerenciais da UEPA, ofertados pela Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA).

Tabela 12- Capacitações realizadas em parceria com a EGPA 2018

Curso	Quantidade de participantes UEPA
Noção de Direito Administrativo	25
Noção de Direito Constitucional	12
Coaching no Serviço Público	1
Elaboração de Projetos e Capacitação de Recursos	1
Formação de Pregoeiro: Presencial e Eletrônico	1
Informática Básica Word	2
Oratória: Técnicas para se Comunicar em Público	2
Planejamento, Seleção e Celebração - N. Regime	1
Regime Jurídico Único do Servidor Público	1
Técnicas de Arquivo e Controle de Documentos	4
Técnicas para Elaboração de Projetos	1
Ética e Mediação de Conflitos em Ouvidoria	1
Total	52

Fonte: DGP/UEPA, out.2018

Na Tabela 13 observa-se o total de 133 servidores que se afastaram ao longo do ano de 2018 para cursar Pós-Graduação. Isso representa um acréscimo de 5% em relação ao mesmo parâmetro em 2017 e 183% a mais em relação a 2016. Dentre esses 133 servidores afastados, 118 (89%) são Docentes e 18 (11%) Técnicos Administrativos. Ainda com relação a esse total, 19 (14%) estão cursando Mestrado, 101 (76%) estão cursando Doutorado e 13 (10%) em estágio Pós-Doutoral.

Tabela 13- Servidores afastados para cursar Mestrado ou Doutorado

Categoria	2016	2017	2018	
Docentes	Mestrado	1	5	10
	Doutorado	35	93	95
	Pós-Doutorado	4	14	13
	SUB-TOTAL	40	112	118
Técnicos Administrativos	Mestrado	6	7	9
	Doutorado	1	8	6
	Pós-Doutorado	0	0	0
	SUB-TOTAL	7	15	15
Total	47	127	133	

Fonte: PROPESP/UEPA, out.2018

Ao longo do ano de 2018, 47 servidores retornaram às suas atividades na UEPA após concluírem o Mestrado, Doutorado ou Pós-Doutorado. Isso representa um acréscimo de 68% em relação ao mesmo parâmetro em 2017 e 62% a mais em relação a 2016. Tais informações constam na Tabela 14. Dentre esses 47 servidores, 39 (83%) são Docentes e 8 (17%) Técnicos Administrativos. Destaca-se ainda os 28 (60%) servidores que retornaram com o Título de Doutor e 13 (28%) com o Pós-Doutorado com relação a esse total, 6 (13%) estão cursando mestrado, 28 (60%) estão cursando doutorado e 13 (27%) em estágio pós-doutoral.

Tabela 14- Servidores que Concluíram Mestrado ou Doutorado

Categoria	2016	2017	2018	
Docentes	Mestrado	7	3	1
	Doutorado	15	17	25
	Pós-Doutorado	1	2	13
	SUB-TOTAL	23	22	39
Técnicos	Mestrado	5	5	5
	Doutorado	1	1	3
	Pós-Doutorado	0	0	0
	SUB-TOTAL	6	6	8
Total	29	28	47	

Fonte: PROPESP/UEPA, out.2018

c) Programa de Promoção da Qualidade de Vida do Servidor da UEPA

Este Programa visa desenvolver ações sistematizadas de promoção e prevenção da saúde do servidor contribuindo na melhoria do ambiente organizacional da UEPA. Até o mês de outubro/2018 foram contabilizadas 4.551 participações de servidores nas diferentes ações de tal Programa, vide Tabela 15.

Tabela 15- Programa de Qualidade de Vida e Atenção a Saúde do Servidor UEPA

Ação	Pessoas Atendidas
Campanha contra o mosquito Aedes (Dengue, Zika e chikungunya)	1.308
Campanha de Cuidados no Carnaval	1.287
Campanha do mês das mulheres: Assédio e violência contra as mulheres – Precisamos conversar sobre o assunto	763
Vacinação H1N1 2018	374
Campanha de Mensuração de Fatores de Saúde	25
Campanha de Prevenção da diabetes	358
Campanha Outubro Rosa	436
Total	4.551

Fonte: DGP/UEPA, out.2018

3.5 MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO

3.5.1 Aquisição de Material Permanente

Em 2018 a UEPA investiu R\$ 1.471.710 (um milhão, quatrocentos e setenta e um mil, setecentos e dez reais) na aquisição de equipamentos e materiais permanentes conforme consta na Tabela 16. A qual descreve o que foi obtido com esse investimento: máquinas, equipamentos e utensílios assim como, aparelhos odontológicos, laboratoriais e hospitalares entre outros, de apoio administrativo, visando o desenvolvimento de um trabalho adequado com vistas a um resultado compatível com as necessidades da sociedade. Nota-se nesta Tabela 16, que quase a metade (46%) desse do investimento, R\$ 678.589,36 (seiscentos e setenta e oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos), foi direcionado para a compra de 102 Aparelhos, equipamentos e utensílios de medição para laboratórios hospitalares.

Tabela 16- Despesas com aparelhamento (Material Permanente) em 2016 a 2018

Descrição	2016		2017		2018	
	Valor (R\$)	Qntd.	Valor (R\$)	Qntd.	Valor (R\$)	Qntd.
Máquinas, equipamentos e utensílios de áudio, vídeo e foto	R\$ 126.370,60	32	R\$ 46.780,25	33	R\$ 35.290,69	22
Máquinas, equipamentos e utensílios de comunicação	R\$ 1.990,00	50	-	-	-	-
Instrumentos musicais e artísticos	-	-	R\$ 1.894,05	43	-	-
Aparelhos de medição e orientação	R\$ 1.984,00	5	R\$ 39.646,40	62	R\$ 9.907,73	10
Mobiliários	R\$ 511.910,24	1529	R\$ 582.441,85	728	R\$ 195.773,80	759
Aparelhos, equip. e utens. med., odont., labor. e hospitalares	R\$ 323.154,06	160	R\$ 308.972,98	150	R\$ 678.589,36	102
Veículos de transporte, acessórios, máquinas/equip. agrícolas	-	-	R\$ 2.236,50	1	-	-
Material cívico, educativo e científico	R\$ 108.105,00	13	R\$ 33.268,90	148	R\$ 28.820,00	9
Equipamentos e acessórios para processamento de dados	R\$ 461.196,39	169	R\$ 517.886,92	208	R\$ 291.041,03	101
Máquinas e equipamentos energéticos	R\$ 34.655,08	95	R\$ 33.007,00	33	R\$ 21.800,00	51
Equipamentos de proteção, segurança, salvamento e mergulho	-	-	-	-	-	-
Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	-	-	R\$ 1.167,00	4	R\$ 533,07	2
Máquinas e equipamentos de natureza industrial	-	-	R\$ 88.050,56	9	R\$ 23.891,95	3
Aparelhos e utensílios domésticos	R\$ 87.005,36	53	R\$ 122.044,07	88	R\$ 185.713,25	64
Máquinas, instrumentos e utensílios de escritório	-	-	-	-	R\$ 350,00	1
Equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos	-	-	R\$ 12.893,47	4	-	-
Máquinas e Equipamentos gráficos	R\$ 125.000,00	1	-	-	-	-
Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	R\$ 1.486,00	1	R\$ 54.971,30	154	-	-

TOTAL	R\$ 1.782.856,73	2.108	R\$ 1.845.261,25	1.665	R\$ 1.471.710,88	1.124
--------------	-------------------------	--------------	-------------------------	--------------	-------------------------	--------------

Fonte: DARM (Sistema Integrado de Material - SIMAS), out. 2018

*recurso originário de todas as fontes

3.5.2 Tecnologia

Todos os *Campi* da UEPA nas 10 Regiões de Integração, perfazendo 16 municípios, estão com o acesso a internet funcionando normalmente. Recurso importante para a melhoria das atividades de pesquisa, ensino e gestão da Universidade. Dentre os 16 municípios, 13 (81%) acessam a internet pelo NavegaPará e 10 (63%) estão com banda de acesso por fibra óptica. O total de recurso orçamentário investido, até outubro/2018, foi de R\$ 389.147 (trezentos e oitenta e nove mil, cento e quarenta e sete reais). Isso equivale a um valor médio de R\$ 19.457,38 (dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos) por *Campus*.

Quadro 7- Distribuição dos Links de Acesso nos Campi da UEPA

Região de Integração	Campi	Tipo de Acesso	Banda de Acesso	Valor Investido
Araguaia	XV - Redenção	JC Telecom	10 Mbps (Fibra)	R\$ 38.650,00
	VII - Conceição do Araguaia		10 Mbps (Fibra)	R\$ 38.650,00
Baixo Amazonas	XII - Santarém	NavegaPará MetroSanta	2 Mbps (Rádio) 1 Gbps compartilhada	R\$ 6.925,60
Carajás	VIII - Marabá	NavegaPará MetroMar	5 Mbps (Fibra) 1 Gbps compartilhada	R\$ 10.919,80
Guajará	I - CCSE	Metrobel	1 Gbps compartilhada	R\$ 12.473,90
	II - CCBS		1 Gbps compartilhada	R\$ 12.473,90
	III - Ed Física		1 Gbps compartilhada	R\$ 12.473,90
	IV - Enfermagem		1 Gbps compartilhada	R\$ 12.473,90
	V - CCNT		1 Gbps compartilhada	R\$ 12.473,90
	Reitoria*	NavegaPará Connecta Metrobel	5 Mbps (Fibra) 1 Gbps compartilhada	R\$ 44.299,30

Guamá	XX - Castanhal	NavegaPará MetroCast	4 Mbps (Rádio) 100 Mbps compartilhada	R\$ 9.561,70
	X - Igarapé-Açu		4 Mbps (Rádio)	R\$ 9.728,40

	XI - São Miguel do Guamá		10 Mbps (Fibra)	R\$ 17.487,90
	XVII - VIGIA		10 Mbps (Fibra)	R\$ 17.635,30
Lago de Tucuruí	XII - Tucuruí	NavegaPará	10 Mbps (Fibra)	R\$ 18.075,40
Marajó	XIX - Salvaterra	Insight	7 Mbps (Fibra e Rádio)	R\$ 45.000,00
Rio Capim	VI - Paragominas	NavegaPará	10 Mbps (Fibra)	R\$ 17.635,30
Tocantins	XVIII - Cametá	NavegaPará	6 Mbps (Rádio)	R\$ 12.578,50
	XVI - Barcarena		10 Mbps (Fibra)	R\$ 17.635,30
	XIV – Moju		6 Mbps (Rádio)	R\$ 12.372,00
Xingu	IX – Altamira	NavegaPará Metro Alta	4 Mbps (Rádio) 100 Mbps compartilhada	R\$ 9.623,50
TOTAL				R\$ 389.147,50

*Reitoria engloba Planetário, EDUEPA e Arq. Central

Fonte: DSPD/UEPA, out.2018

3.5.3 Acervo

Quanto ao acervo geral da UEPA, até outubro/2018 foram adquiridos 4.856 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e seis) exemplares que compreende 2.531 (dois mil, quinhentos e trinta e um) títulos.

Tabela 17- Demonstrativo do Acervo Geral da UEPA

Ano	Aquisição		Acervo*		Evolução
	Título	Exemplar	Título	Exemplar	
2016	4.050	6.190	95.554	224.864	-
2017	3.282	4.914	96.079	224.729	-0,06%
2018	2.531	4.856	95.731	226.492	0,78%
TOTAL	9.863	15.960	95.731	226.492	-

*Acervo correspondente a: Livros, Periódicos, Folhetos, Mapas, CD-Roms, DVDs e outros materiais.

Fonte: SIBIUEPA (Sistema de Bibliotecas da UEPA), out.2018

Do total de 4.856 exemplares adquiridos em 2018, 61% foram destinados aos cursos que ocorrem nos cinco *Campi* localizados em Belém (Região do Guajará). Os 39% restante foram destinados às bibliotecas dos *Campi* localizados em 15 municípios do Interior do Estado, os quais pertencem a nove Regiões de Integração, conforme observa-se na Tabela 18.

Tabela 18- Demonstrativo do Acervo Por Campus

REGIÃO	BIBLIOTECAS / CAMPI	Aquisição		Acervo*	
		Tít.	Ex.	Tít.	Ex.
Araguaia	XV - Redenção	4	9	2.726	6.887
	VII - Conceição do Araguaia	20	41	5.050	13.392
Baixo Amazonas	XII - Santarém	201	502	4.443	13.092
Carajás	VIII - Marabá	160	407	3.749	9.643
Guajará	I - CCSE	814	1.630	25.352	50.637
	II - CCBS	230	573	8.815	26.413
	III - Ed Física	200	378	7.732	13.418
	IV - Enfermagem	73	191	5.161	15.221
	V - CCNT	130	171	7.175	17.484
	Planetário	3	3	1.023	2.035
	Reitoria				
Guamá	XX - Castanhal	113	115	1.790	3.311
	X - Igarapé-açu	43	52	2.173	5.089
	XI - São Miguel do Guamá	100	116	2.767	6.140
	XVII - Vigia	226	349	2.394	5.154
Lago de Tucuruí	XII - Tucuruí	13	33	2.785	6.865
Marajó	XIX - Salvaterra	82	116	1.398	3.204
Rio Capim	VI - Paragominas	20	24	3.812	10.013
	XVIII - Cametá	9	11	924	2.359
Tocantins	XVI - Barcarena	61	81	852	2.103
	XIV - Moju	16	19	3.086	8.112
Xingu	IX - Altamira	13	35	2.524	5.920

*Acervo correspondente a: Livros, Periódicos, Folhetos, Mapas, CD-Roms, DVDs e outros materiais.

Fonte: SIBIUEPA (Sistema de Bibliotecas da UEPA), out.2018

3.5.4 Obras

Com relação às obras realizadas pela UEPA, cita-se duas construções e duas reformas, o que podem ser confirmadas na Tabela 19. A construção do Centro Especializado em Reabilitação (CER II), na Unidade de Ensino-Assistência de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (UEAFTO), localizada no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), em Belém, remota ao montante de R\$ 931.713,04 (novecentos e trinta e um mil, setecentos e treze reais e quatro centavos). O novo espaço é um prédio de dois andares que conta com cinco novos consultórios, uma sala de integração sensorial, uma sala de fisioterapia neuro-pediatra e outra sala para terapia ocupacional neuro-pediatra. O CER II é referência na Região do Guajará, inclusive a Ilha do Marajó (Região Marajó) com a realização de cerca de seis mil atendimentos mensais em dois tipos de especialidades: deficiência física e intelectual.

Com a construção da passarela de acessibilidade integrando os blocos III e IV do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE), no valor de R\$ 106.827,77 (cento e seis mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos), proporciona-se maior acessibilidade entre docentes, discentes, técnico-administrativos e demais frequentadores da UEPA. Com esse investimento, todos os blocos do CCSE serão interligados, a partir do Bloco V, onde já existe um elevador em funcionamento. Este levará as pessoas ao início da passarela. Com isso, todos os pavimentos superiores da instituição poderão ser explorados, desde as salas de aula, laboratórios até setores administrativos. Assim, os usuários que, por algum motivo, não podem subir escadas terão autonomia e acesso viabilizado.

Foram realizadas, também, duas reformas com valores de R\$ 86.652,91 (oitenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavo), relativa reestruturação da biblioteca central para instalação da biblioteca setorial no CCSE, e R\$ 98.684,10 (noventa e oito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e dez centavos) para a impermeabilização do telhado e pintura da cúpula do prédio do Centro de Ciências e Planetário do Pará.

Tabela 19- Investimento Realizado em Obras na UEPA em 2018

Região de Integração	Município	Campi	Tipo de Obra	Especificação	Valor
Guajará	Belém	II - CCBS	Construção	Construção do Prédio CCBS – Ueafto	R\$ 931.713,04
Guajará	Belém	I - CCSE	Construção	Construção da Passarela dos Blocos III E IV	R\$ 106.827,77
Guajará	Belém	I - CCSE	Reforma	Reforma da Biblioteca Central Para Instalação da Biblioteca Setorial PPGEU – UEPA	R\$ 86.652,91
Guajará	Belém	Planetário	Reforma	Impermeabilização do Telhado e Pintura da Cúpula do Prédio do CCPP	R\$ 98.684,10
TOTAL					R\$ 1.223.877,82

Fonte: CAE/UEPA, out.2018

Os investimentos em obras (R\$ 880.000,00 - oitocentos e oitenta mil reais) e aquisição de material permanente (R\$ 150.000,00 cento e cinquenta mil reais) na UEPA foram incrementadas por emendas estaduais e federais formalizadas em 2018, conforme consta na Tabela 20.

3.5.5 Emendas

Tabela 20- Emendas Parlamentares Federais e Estaduais Formalizadas em 2018

Ano	Esfera	Nome do Projeto / Objeto	Nº Convênio	Parlamentar	Vigência	Valor Concedente	Valor Convenente
	Federal	Construção e ampliação de espaços acadêmicas do CCSE e CCNT.	Proposta nº 029491/18	Edmilson Rodrigues	31/08/2018	R\$ 500.000,00	10.204,08
2018	Federal	construção do auditório de Vigia	Proposta nº 029108/18	Simone Morgado	31/12/2018	R\$ 380.000,00	7.755,10
	Federal	Arte e cultura - NAC compra de material permanente	proposta 029321/2018			R\$ 150.000,00	3.061,21

Fonte: CCP/UEPA, out. 2018

4 AÇÕES DE GRADUAÇÃO

A UEPA vem cumprindo a missão de promover articuladamente políticas de acesso, ensino e avaliação, visando à formação de profissionais comprometidos com o desenvolvimento social e sustentável do Estado do Pará e da Amazônia.

Em 2018, alguns destaques na área do ensino de graduação marcaram a importância da UEPA no contexto sócio/econômico/cultural paraense: (i) implantação de um novo curso, Graduação em Saúde Coletiva com 30 vagas, no Centro de Ciências Biológica e da Saúde (CCBS); (ii) expansão do curso de Fisioterapia para a Região do Lago de Tucuruí, *Campus* de Tucuruí, 40 vagas; (iii) expansão de 20 vagas para o curso de Enfermagem no Campus de Altamira, Região do Xingu e; (iv) expansão dos cursos de Engenharia Florestal (40 vagas) e Engenharia Ambiental (40 vagas) na Região do Guamá, *Campus* de Castanhal. Esses e outros destaques estão detalhados nas Seções deste Capítulo 4.

No âmbito do processo seletivo- PROSEL, de acordo com a Resolução nº 2784/2014-CONSUN, que trata do ingresso, a UEPA adota desde a Chamada 2016, a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para critério de classificação dos candidatos inscritos no PROSEL, sendo que 100% das vagas foram garantidas na chamada 2017. É importante informar que na IES mantém a bonificação de 10% (dez por cento) sobre as notas alcançadas no ENEM a todos os candidatos que declararem, no ato da solicitação de inscrição, serem oriundos de escolas (públicas e/ou privadas) localizadas no território paraense.

A Instituição vem, ao longo do tempo, expandindo vagas e implantando novos cursos para cumprir a sua missão e o seu objetivo de “Ampliar o acesso à formação superior com qualidade”, constante Plano Plurianual (2016-2019). Assim, em 2017 as vagas destinadas aos cursos de graduação subiram de 3.874 para 4.420, correspondendo a uma expansão de 14%, impactando no aumento da matrícula que passou de 14.031 para 14.829 alunos.

Mantendo o foco na Política de Assistência Estudantil implementada por meio do desenvolvimento de Programas Técnico-Científicos que contemplam as áreas estratégicas de Ensino, Pesquisa e Extensão e da Assistência, na perspectiva de fortalecer a formação intelectual, acadêmica e profissional dos discentes de graduação, bem como, incentivar a permanência do mesmo, a UEPA promoveu e garantiu a participação de aproximadamente 2.059 discentes em programas institucionais.

Desta forma, a gestão do ensino de graduação apresenta a seguir, as principais ações em execução no ano de 2017.

4.1 MAIS OPORTUNIDADE AO ENSINO SUPERIOR

A UEPA como universidade pública exerce um papel estratégico no Estado numa região carente de Instituições de ensino superior e de profissionais. Por meio dos cursos de graduação regular, semipresencial e à distância alcança regiões onde a iniciativa privada não possui interesses e também, outras universidades públicas não atuam. Atualmente esta IES possui 20 *campi* sendo 5 no Município de Belém, capital do Estado e 15 no interior, distribuídos em 16 municípios reunidos em 10 regiões de integração. Além disso, oferta cursos de graduação na modalidade à distância para municípios onde não possui campus.

O total de inscritos no PROSEL/2018 para ingresso em 2019 foi de 86.037, vide Tabela 21. Vale ressaltar, o aumento do benefício de isenção de taxa no processo seletivo, que atingiu 85,12% do total das inscrições. As isenções foram concedidas aos estudantes de escolas públicas sem condições financeiras, pessoas com deficiência e servidores públicos.

Tabela 21- Total de Inscritos e Isentos no PROSEL UEPA/2018 Para Ingresso em 2019

Situação de Inscrição	Quantidade
Total de Inscritos no PROSEL/2018	86.037
Isenção total concedida para PcD e servidor público	88
Isenção total concedida para estudantes de escola pública	72.518
Isenção total concedida como hipossuficiente econômico	637
Total Geral de Isentos	73.243

Fonte: DAA/PROGRAD/UEPA, nov. 2018

Conforme versa o Edital N. 62/2018, que rege o Processo Seletivo 2019 da UEPA, no item 1.5, o total de vagas destinado em tal Processo Seletivo está dividido em 50% para alunos que cursaram e concluíram todas as séries do Ensino Médio em Escolas da Rede Pública Brasileira, vide Figura 1.

Figura 1- Representação do Sistema de Cotas em 2018.

Fonte: DAA/UEPA 2018

O total de vagas ofertadas na graduação por meio do Processo Seletivo 2019, ofertadas em 2018, decresceu em 6% em relação a 2017. A outra forma de acesso à Universidade ocorre por meio dos Processos Seletivos Especiais, que são realizados em períodos distintos e ofertam vagas via UAB (modalidade à distância) e Núcleo de Formação Indígena (NUFI). Entretanto, no ano de 2018, ainda não houve oferta de nenhum desses Processos Seletivos Especiais.

Tabela 22- Quantitativo Geral de Vagas Ofertadas

Forma de Ingresso	2016	2017	2018
PRISE/PROSEL	3702	3948	3610
NUFI	80	80	0
UAB	0	800	0
TOTAL	3782	4828	3610

Fonte: DAA/UEPA 2018

Com relação a distribuição das vagas ofertadas na Graduação com acesso via Processo Seletivo/ENEM, por Centro, o CCSE decresceu 21%, mas o CCBS e o CCNT cresceram 12% e 8%, respectivamente, em relação a 2017. Vide Tabela 23.

Tabela 23- Vagas na Graduação Por Centros

Centros	2017	2018	%
CCSE	2314	1816	-21,52%
CCBS	806	900	11,66%
CCNT	828	894	7,97%
TOTAL	3948	3610	-8,56%

Fonte: DAA/UEPA 2018

Quanto ao total de alunos matriculados nos cursos de Graduação da UEPA, o que consta na Tabela 24, há 17.472 (dezesete mil, quatrocentos e setenta e dois) graduandos. Isso representa um acréscimo de 18% em relação ao total de alunos matriculados em 2017 e 25% a mais comparado ao ano de 2016.

Tabela 24- Matrícula Geral nos Cursos de Graduação

Tipo	Alunos Matriculados 2016	Alunos Matriculados 2017	Alunos Matriculados 2018
Graduação Regular	12205	12460	12696
PARFOR	1826	1569	3973
UAB	0	800	803
TOTAL	14031	14829	17472

Fonte: DDA/UEPA 2018

Na Tabela 25 consta a distribuição do total de alunos matriculados nos cursos de Graduação Regular da UEPA por sexo, nos anos de 2017 e 2018. Observa-se que em 2017 havia 27% a mais de estudantes do sexo feminino em relação aos estudantes do sexo masculino. Em 2018 proporção subiu para 29%.

Tabela 25- Alunos Matriculados por Sexo

Localidade	Masculino		Feminino	
	2017	2018	2017	2018
Capital	2445	2535	3240	3343
Interior	3054	3021	3721	3797
TOTAL	5499	5556	6961	7140

Fonte: DCA/UEPA 2018

Com relação ao Ensino à Distância (EaD), a UEPA vem interiorizando cursos visando ampliar a formação de nível superior no Estado e, assim, ofertou vagas que estão distribuídas

em seis cursos na área de Educação, que funcionam em 13 diferentes municípios do Interior do Estado, com 803 alunos matriculados. O que pode ser confirmado no Quadro 8.

Dos municípios escolhidos como polos, em sete deles não tem *Campus* da UEPA o que comprova o comprometimento desta IES em ampliar o acesso à locais não atendidos na modalidade presencial. A oferta desses cursos implica em levar educação superior às pessoas que anteriormente não teriam acesso ao ensino de graduação, bem como, contribui para ampliação de professores qualificados para atuar na rede básica de ensino, nas demais regiões de integração do Estado do Pará.

Quadro 8- Matrícula Geral de Alunos na Modalidade a Distância - 2018

Polos / Municípios	Curso	Matriculados
Altamira	Ciências Naturais - Biologia	49
Barcarena	Matemática	39
Breves	Matemática	40
Cametá	Pedagogia	41
	Letras	40
Cachoeira do Arari	Letras	40
Dom Eliseu	Pedagogia	40
Igarapé-Miri	Ciências Naturais - Física	38
	Letras	40
	Pedagogia	40
Jacundá	Matemática	39
	Letras	39
Marabá	Ciências Naturais - Química	40
Paragominas	Ciências Naturais - Biologia	41
	Pedagogia	40
Parauapebas	Matemática	37
	Pedagogia	40
Redenção	Matemática	40
São Sebastião da Boa Vista	Matemática	40
	Pedagogia	40
Total Geral		803

Fonte: NECAD/UEPA

Em relação ao PARFOR na Tabela 26 observa-se a distribuição dos cursos nos municípios atendidos; total de alunos matriculados e concluintes desde sua entrada em 2013 até o presente momento. Importante lembrar que o PARFOR foi criado em 2009, por meio do Decreto 6.755 de 29 de janeiro de 2009 e Portaria nº 09, de 30 de junho de 2009, do Ministério da Educação (MEC) como política nacional de formação de professores da educação básica, que tem o objetivo de promover a formação inicial e continuada gratuita e de qualidade. A UEPA é uma das instituições integrantes do PARFOR desde a sua criação, constituindo assento no Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação Docente.

Tabela 26- Matrícula e Concluintes - PARFOR/UEPA

ANO ENTRADA	ANO FORMATURA	CURSO	MUNICÍPIO	MATRÍCULAS	ALUNOS FORMADOS
2009	2013	Educação Física	Belém	38	31
SUBTOTAL				38	31
2009	2014	Ciências da Religião	Belém	29	20
2009	2014	Ciências da Religião	Belém	28	16
2009	2014	Letras – Português	Belém	28	24
2009	2014	Matemática	Belém	30	22
2009	2014	Pedagogia	Belém	32	20
2010	2014	Educação Física	Tucumã	26	21
2010	2014	Educação Física	Belém	34	28
2010	2014	Educação Física	Marabá	37	29
2010	2014	Educação Física	Marabá	39	32
2010	2014	Educação Física	Conceição do Araguaia	21	14
2010	2014	Educação Física	Altamira	31	21
2010	2014	Educação Física	Santarém	26	9
2010	2014	Educação Física	Belém	34	26
SUBTOTAL				395	282
2009	2015	Ciências Naturais	Belém	21	12
2010	2015	Ciências da Religião	Belém	29	15
2010	2015	Ciências da Religião	Belém	30	16
2010	2015	Ciências	Belém	24	16

		Naturais			
		Ciências			
2010	2015	Naturais	Breves	37	17
		Ciências			
2010	2015	Naturais	Santarém	38	24
		Ciências			
2010	2015	Naturais	Abaetetuba	30	15
		Letras -			
2010	2015	Português	Breves	49	41
		Letras -			
2010	2015	Português	Santarém	48	16
		Letras -			
2010	2015	Português	Belém	32	22
2010	2015	Matemática	Marabá	33	24
2010	2015	Pedagogia	Barcarena	32	30
2010	2015	Pedagogia	Ponta de Pedras	44	37
2010	2015	Pedagogia	Marabá	33	27
2010	2015	Pedagogia	Pacajá	29	24
2010	2015	Pedagogia	Santarém	24	18
2010	2015	Pedagogia	Belém	34	30
2010	2015	Pedagogia	Belém	38	29
2010	2015	Pedagogia	Belém	32	27
2010	2015	Geografia	Belém	33	23
2010	2015	Geografia	Marabá	25	15
		Ciências			
2010	2015	Naturais	Castanhal	33	20
		Letras -			
2010	2015	Português	Belém	29	20
2010	2015	Matemática	Belém	30	20
2010	2015	Pedagogia	Castanhal	34	24
2010	2015	Pedagogia	Castanhal	34	22
2010	2015	Pedagogia	Itaituba	26	19
		Ciências da			
2011	2015	Religião	Belém	32	22
		Ciências			
2011	2015	Naturais	Castanhal	39	22
		Ciências			
2011	2015	Naturais	Breves	27	13
		Ciências			
2011	2015	Naturais	Marabá	34	15

2011	2015	Ciências Naturais	Santarém	43	18
2011	2015	Educação Física	Parauapebas	0	0
2011	2015	Educação Física	Parauapebas	32	21
2011	2015	Educação Física	Parauapebas	30	25
2011	2015	Filosofia	Belém	35	20
2011	2015	Geografia	Breves	38	37
2011	2015	Geografia	Salvaterra	37	27
2011	2015	Letras - Português	Belém	47	26
2011	2015	Letras - Português	Breves	33	28
2011	2015	Letras - Português	Marabá	39	21
2011	2015	Pedagogia	Cametá	41	30
2011	2015	Pedagogia	Santarém	27	18
2011	2015	Pedagogia	Castanhal	37	32
2011	2015	Ciências Naturais	Castanhal	27	15
2011	2015	Pedagogia	Moju	30	20
2011	2015	Pedagogia	Castanhal	41	34
SUBTOTAL				1550	1047
2012	2016	Educação Física	Moju	40	30
2012	2016	Educação Física	Tucuruí	30	20
2012	2016	Letras - Português	Vigia	39	27
2012	2016	Letras - Português	São Miguel do Guamá	36	23
2012	2016	Pedagogia	Belém	36	11
2012	2016	Pedagogia	Paragominas	28	13
2012	2016	Pedagogia	Redenção	33	20
2012	2016	Educação Física	Tucuruí	38	14
2012	2016	Filosofia	Belém	36	25
2012	2016	Geografia	Anajás	40	25
2012	2016	Pedagogia	Anajás	39	30
SUBTOTAL				395	238
2013	2017	Ciências da Religião	Santarém	25	22
2013	2017	Ciências Naturais	Redenção	18	13

2013	2017	Ciências Naturais	Belém	25	20
2013	2017	Ciências Naturais	Castanhal	15	14
2013	2017	Educação Física	Barcarena	39	20
2013	2017	Educação Física	Paragominas	39	24
2013	2017	Educação Física	Breves	37	16
2013	2017	Educação Física	Breves	38	21
2013	2017	Filosofia	São Miguel do Guamá	34	13
2013	2017	Intercultural Indígena	Santarém	31	29
2013	2017	Intercultural Indígena	Oriximiná	28	24
2013	2017	Letras - Inglês	São Miguel do Guamá	41	37
2013	2017	Letras - Inglês	São Miguel do Guamá	42	34
2013	2017	Letras - Português	Paragominas	28	19
2013	2017	Matemática	Vigia	18	14
2013	2017	Pedagogia	Salvaterra	39	26
SUBTOTAL				497	346
2014	2018	Ciências Naturais	Conceição do Araguaia	18	18
2014	2018	Ciências Naturais	Cametá	22	14
2014	2018	Educação Física	Santarém	28	8
2014	2018	Educação Física	Santarém	29	6
2014	2018	História	Igarapé-Açu	25	24
2014	2018	Intercultural Indígena	São Félix do Xingu	19	15
2014	2018	Letras - Português	Belém	31	26
2014	2018	Pedagogia	Acará	31	25
2014	2018	Pedagogia	Vigia	39	35
2014	2018	Pedagogia	Belém	30	27
2014	2018	Pedagogia	Castanhal	32	24
2014	2018	Pedagogia	Capitão Poço	31	28
2014	2018	Pedagogia	Vigia	40	36
2014	2018	Pedagogia	Melgaço	36	36

SUBTOTAL				411	322
2016	2020	Educação Física	Alenquer	32	0
2016	2020	Educação Física	Cametá	39	0
2016	2020	Educação Física	Cametá	40	0
2016	2020	Educação Física	Castanhal	35	0
2016	2020	Educação Física	Castanhal	36	0
2016	2020	Geografia	Santarém	30	0
2016	2020	Geografia	Santarém	31	0
2016	2020	História	Belém	22	0
2016	2020	História	Castanhal	20	0
2016	2020	Letras - Inglês	Belém	23	0
2016	2020	Letras - Inglês	Castanhal	27	0
2016	2020	Letras - Português	Castanhal	28	0
2016	2020	Matemática	Cametá	24	0
2016	2020	Pedagogia	Salvaterra	38	0
2016	2020	Pedagogia	Marituba	30	0
2016	2020	Pedagogia	Marituba	30	0
2016	2020	Pedagogia	Marituba	31	0
2016	2020	Pedagogia	São Sebastião da Boa Vista	35	0
2016	2020	Pedagogia	São Sebastião da Boa Vista	36	0
2016	2020	Pedagogia	Cametá	37	0
2016	2020	Pedagogia	Cametá	38	0
SUBTOTAL				662	0

Fonte: PARFOR/UEPA 2018

Outro dado importante diz respeito ao número de alunos matriculados no Curso de Licenciatura Intercultural Indígena, criada em 2011, pela Resolução N° 2395/11 – CONSUN, de 16 de dezembro de 2011 e voltada para atender a população indígena das aldeias do Pará. Destaca-se, nessa ação afirmativa, a matrícula de 180 alunos, em cinco diferentes Turmas (Quadros 9).

Quadro 9- Matrícula de Graduação na Formação Indígena

Turma	Matrículas	Previsão de Conclusão
Turma Wai Wai	28	janeiro/2020
Turma Asurini	22	janeiro/2020
Turma Tapajós Arapyun	48	janeiro/2020
Turma Tembé - Gurupi	30	janeiro/2020
Turma Mundukuru	52	janeiro/2020
TOTAL	180	-

Fonte: NUFI/UEPA 2018

Ainda com relação ao Curso de Licenciatura Intercultural Indígena, até outubro/2018 15 alunos da Turma Kayapó no município de São Félix do Xingú concluíram o referido curso (Quadros 10).

Quadro 10- Turmas de Concluintes de Formação Indígena

Município	Turma	Nº de Concluintes	Mês/Ano de Conclusão
São Félix do Xingú	Turma Kayapó	15	junho/2018

Fonte: NUFI/UEPA 2018

4.2 POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

O aumento crescente do número de alunos matriculados é resultado de um planejamento e esforço institucional que visa não somente oferecer oportunidades de ingresso ao ensino superior, mas também, fortalecer a formação intelectual, acadêmica e profissional dos discentes de graduação. Dessa forma, a UEPA incentiva a permanência do aluno na instituição por meio da implementação da Política de Assistência Estudantil que é desenvolvida através de Programas Técnico-Científicos que contemplam as áreas estratégicas de Ensino, Pesquisa e Extensão e da Assistência, conforme resumido na Tabela 27. Cada programa está detalhado nas Seções seguintes.

Tabela 27- Programas Executados Dentro da Política de Assistência Estudantil, 2018

Programas	Total de Alunos Participantes
PIBID	181
Monitoria	245
Iniciação Científica	261
Campus Avançado	117
Assistência Estudantil	400
TOTAL	1204

Fonte: SIG-UEPA 2018

Podemos visualizar na Tabela 28, que 1204 alunos que representam 6,89% do total de alunos matriculados na UEPA conseguiram ser beneficiados com bolsas de incentivo durante o ano de 2018.

Tabela 28- Alunos Atendidos com Bolsas de Incentivo em Relação ao Total de Matriculados em 2018

Total de Alunos Matriculados	Alunos Beneficiados com Bolsas	%
17472	1204	6,89%

Fonte: SIG-UEPA 2018

4.2.1 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID

O PIBID visa fomentar a iniciação à docência na Instituição, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria da qualidade da educação básica pública brasileira. Trata-se de um projeto financiado com recursos da Capes, que envolve vários cursos de licenciatura, com o objetivo de garantir a melhoria da qualidade da formação dos futuros professores. No ano de 2018, foram concedidas bolsas mensais de iniciação à docência a 181 discentes; 15 docentes coordenadores e 23 supervisores que estão distribuídos em 13 subprojetos de licenciaturas, que são executados em seis *Campi* e nas seguintes áreas: Ciências Naturais - Física, Química e Biologia (Belém), Educação Física (Belém e Conceição do Araguaia), Pedagogia (Belém, Igarapé-Açu e Vigia), Música (Belém), Geografia (Belém), Matemática (Igarapé-Açu e Vigia) e Letras - Língua Portuguesa (Moju). O investimento total do Programa foi de R\$ 109.500,00 aplicados ao pagamento de bolsas, sendo R\$ 72.400,00 para o pagamento de bolsas aos discentes, R\$ 21.000,00 aos professores coordenadores (UEPA) e R\$ 16.100,00 aos supervisores das escolas (Tabela 28).

Tabela 29- Subprojetos PIBID - UEPA 2018

Subprojetos / Campus	Coord. de Área Professores UEPA		Discentes Bolsistas		Supervisor Professores Escola Públicas	
	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)
CN- Biologia/Belém	1	R\$ 1.400,00	12	R\$ 4.800,00	2	R\$ 1.400,00
CN - Física/Belém	2	R\$ 2.800,00	23	R\$ 9.200,00	4	R\$ 2.800,00
CN- Química/Belém	1	R\$ 1.400,00	9	R\$ 3.600,00	1	R\$ 700,00
Geografia/Belém	1	R\$ 1.400,00	10	R\$ 4.000,00	1	R\$ 700,00
Pedagogia/Belém	1	R\$ 1.400,00	10	R\$ 4.000,00	2	R\$ 1.400,00
Música/Belém	2	R\$ 2.800,00	21	R\$ 8.400,00	2	R\$ 1.400,00
Ed. Física/Belém	1	R\$ 1.400,00	10	R\$ 4.000,00	1	R\$ 700,00
Matemática/Igarapé- Açu	1	R\$ 1.400,00	18	R\$ 7.200,00	2	R\$ 1.400,00
Pedagogia/Igarapé- Açu	1	R\$ 1.400,00	10	R\$ 4.000,00	2	R\$ 1.400,00
Pedagogia/Moju	1	R\$ 1.400,00	21	R\$ 8.400,00	2	R\$ 1.400,00
Letras/Moju	1	R\$ 1.400,00	10	R\$ 4.000,00	1	R\$ 700,00
Matemática/Vigia	1	R\$ 1.400,00	15	R\$ 6.000,00	2	R\$ 1.400,00
Ed. Física/C. Araguaia	1	R\$ 1.400,00	12	R\$ 4.800,00	1	R\$ 700,00
Total	15	R\$ 21.000,00	181	R\$ 72.400,00	23	R\$ 16.100,00

Fonte: PIBID/UEPA 2018

No Quadro 11 consta informações detalhadas de todos os projetos PIBID, incluindo o local e a identificação das escolas atendidas, e a quantidade de alunos dessas. O que leva a um total de 4.787 alunos atendidos pelos projetos PIBID em 2018.

Quadro 11- Atendimento PIBID 2018

Região de Integração	SUBPROJETOS/CAMPUS	Escolas de Atuação do PIBID	Escolas Atendidas	Alunos Atendidos
Guajará	CN - Biologia/Belém	E.E.E.F.M. PALMIRA GABRIEL	1	549
	CN - Física/Belém	E.E.E.F.M. PROF. NAGIB COELHO MATNI E.E.E.M. AUGUSTO MEIRA	2	733
	CN - Química/Belém	E.E.E.F.M. PALMIRA GABRIEL	1	152
	Geografia/Belém	E.E.E.F.M. PAULO FONTELES	1	461
	Pedagogia/Belém	E.E.E.F.M. VERA SIMPLICIO	1	350
	Música/Belém	E.M. JOÃO NELSON RIBEIRO E.M.E.F. M. PALMIRA GABRIEL	2	350
	Ed. Física/Belém	E.R.C.E.F.M. SALESIANA DO TRABALHO	1	240
Guamá	Matemática/Igarapé-Açu	E.M.E.F. GERMANO MELO E.E.E.F.M. CÔNEGO CALADO E.M.E.F. ODETE BARBOSA MARVÃO	3	270
	Pedagogia/Igarapé-Açu	E.M. DOM PEDRO II (ANEXO ESCOLA GERMANO MELO)	1	40
	Matemática/Vigia	E.E.E.F.M. PRESIDENTE KENNEDY E.E.E.M. BERTOLDO NUNES	2	455
Tocantins	Pedagogia/Moju	E.M.E.F. EURIDICE DA CUNHA GORDO E.M.E.F. PROFA. DILZA DA CUNHA GORDO	2	336
	Letras/Moju	E.E.E.F.M. ANTONIO DE OLIVEIRA GORDO	1	130

Araguaia	Ed. Física/C. Araguaia	E.M.E.I. LUZIA MOURÃO DE ALMEIDA E.M.E.I.E.F. SENHOR DO BONFIM.	2	721
TOTAL			20	4787

Fonte: PIBID/UEPA 2018

4.2.2 Programa de Bolsas de Monitoria

Também no âmbito do ensino, destaca-se o Programa de Bolsas de Monitoria - regulamentado pela Resolução nº 2808/15- CONSUN/UEPA. É destinado ao pagamento de bolsas aos alunos que participam das atividades técnico-didáticas da universidade, basicamente, nas aulas práticas de determinada disciplina, visando estimular a formação acadêmica e incentivar o interesse pela dedicação à docência, capacitando-os didaticamente e cientificamente. No ano de 2018, 245 alunos foram contemplados com a Bolsa Monitoria, no montante pagos até outubro/2018 de R\$ 304.512,40 (trezentos e quatro mil, quinhentos e doze reais e quarenta centavos), distribuídos nos 20 *Campi* da Universidade, conforme observa-se na Tabela 30.

Tabela 30- Total de Discentes Beneficiados com Bolsas de Monitoria Por Campus - 2018

<i>Campi</i>	Quantidades Discente Beneficiados	Valor (R\$)
CAMPUS I - CCSE	51	R\$ 59.799,60
CAMPUS II - CCBS	48	R\$ 62.918,40
CAMPUS III - ED. FÍSICA	8	R\$ 10.486,40
CAMPUS IV - ENFERM.	17	R\$ 22.057,60
CAMPUS V - CCNT	18	R\$ 23.594,40
CAMPUS DE PARAGOMINAS	7	R\$ 9.175,60
CAMPUS DE C. DO ARAGUAIA	13	R\$ 15.820,00
CAMPUS DE MARABÁ	7	R\$ 8.972,20
CAMPUS DE ALTAMIRA	2	R\$ 2.621,60
CAMPUS DE IGARAPÉ AÇU	9	R\$ 9.966,60
CAMPUS DE S. MIGUEL DO GUAMÁ	8	R\$ 8.859,20
CAMPUS DE SANTARÉM	19	R\$ 24.498,40
CAMPUS DE TUCURUÍ	7	R\$ 9.175,60
CAMPUS DE MOJU	5	R\$ 5.537,00
CAMPUS DE REDENÇÃO	2	R\$ 2.621,60
CAMPUS DE BARCARENA	2	R\$ 2.214,80

CAMPUS DE VIGIA	9	R\$ 9.966,60
CAMPUS DE CAMETÁ	3	R\$ 3.729,00
CAMPUS DE SALVATERRA	6	R\$ 7.661,40
CAMPUS DE CASTANHAL	4	R\$ 4.836,40
TOTAL	245	R\$ 304.512,40

Fonte: DGP/UEPA 2018

4.2.3 Programa Iniciação Científica = PIBIC

Conhecedora e fomentadora da formação do discente no âmbito da pesquisa, com o intuito de estimular jovens do ensino superior nas atividades, metodologias, conhecimentos e práticas próprias ao desenvolvimento tecnológico e processos de inovação, a UEPA implementa, todos os anos, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará (FAPESPA) e pela própria Universidade, que concede bolsas de incentivo à pesquisa, por meio da promulgação de chamadas públicas em diversas áreas do conhecimento. Até outubro/2018, 261 alunos dos cursos de graduação da Universidade receberam essa bolsa para sua inserção em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, com vistas à contribuir para a sua formação plena, com condições de participar de forma criativa e empreendedora na sua comunidade.

4.2.4 Programa *Campus Avançado*

Na área da extensão, a UEPA executa o Programa *Campus Avançado* o qual trabalha com 56 projetos que visam contribuir com o desenvolvimento local e regional das populações ribeirinhas e quilombolas dos 144 municípios paraenses. Nos projetos há inserção de discentes que recebem bolsas de extensão. Até outubro/2018, 196 discentes atuaram nos projetos, sendo 117 contemplados com bolsas de extensão remunerada e 79 alunos voluntários (Tabela 31). As bolsas remuneradas corresponderam a um de investimento de R\$ 40.950, com recursos do Tesouro Estadual.

Tabela 31- Quantitativo de Discentes no Programa Campus Avançado - 2018

Quant. de Projetos	Quant. de Bolsistas Remunerados	Voluntários
56	117	79

Fonte: PROEX/UEPA 2018

4.2.5 Programa de Assistência Estudantil

A respeito da realidade vivenciada pelos alunos em situação de vulnerabilidade econômica, em especial, os do Interior do Estado, a UEPA destinou no ano de 2018 o montante de R\$ 1.674.050,00 (um milhão, seiscentos e setenta e quatro mil, e cinquenta reais) para o pagamento de 400 Bolsas mensais de Assistência Estudantil (Tabela 32). Isso possibilita ao discente estudar melhor e permanecer na graduação. Essas bolsas fazem parte do Programa de Assistência Estudantil cujo objetivo é oferecer auxílio financeiro aos estudantes com situação socioeconômica desfavorável à sua permanência e inserção na dinâmica universitária de produção e socialização do conhecimento. Constitui-se numa ação afirmativa muito importante para a permanência do discente na universidade.

Tabela 32- Bolsas de Assistência Estudantil

Ano	Total de Bolsas	Valor R\$
2016	350	R\$ 1.283.100,00
2017	400	R\$ 1.356.180,00
2018	400	R\$ 1.674.050,00

Fonte: NAE/UEPA 2018

5 AÇÕES DE PÓS - GRADUAÇÃO

Quanto ao Ensino de Pós-Graduação na UEPA, destaca-se o Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED) do CCSE que teve seu projeto de doutorado aprovado com nota 4 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A intenção do PPGED é lançar ainda este ano de 2018 a oferta para a primeira turma do doutorado, com dez vagas. As informações acerca da Pós-Graduação estão registradas e detalhadas nas Seções deste Capítulo.

5.1 IMPLEMENTAÇÃO DA PÓS GRADUAÇÃO NA UEPA

A implementação da Pós-Graduação da UEPA no contexto dos programas *Lato e Stricto Sensu* já implantados, vem sendo realizado tanto no âmbito próprio, por meio dos professores dos Centros de Ensino, quanto por meio de parcerias com outras Instituições. A UEPA, por meio da Diretoria de Desenvolvimento a Pós-Graduação, capta recursos para concretizar as ações da Pós-Graduação, em atenção aos Editais de Apoio que permitem o custeio de bolsas aos alunos da Pós-Graduação *Stricto Sensu* e a aquisição de equipamentos para melhoria na infraestrutura dos Programas. Além, de firma acordos de cooperação para a realização de cursos de Pós-Graduação *Lato Sensu*.

As informações relativas aos programas de pós-graduação da UEPA estão detalhadas na Tabela 33. Atualmente estão disponibilizados na UEPA um total de 78 cursos de pós-graduação (88% cursos *Lato Sensu* e 12% cursos *Stricto Sensu*, sendo cinco Mestrado Acadêmico, três Mestrado Profissional e um doutorado), equivalente a um acréscimo de 129% comparado ao ano anterior. O total de alunos matriculados nesses cursos é de 953, aumento de 63,5% comparado ao ano de 2016. Com relação aos cursos de pós-graduação *Lato Sensu*, a UEPA apresenta 69 cursos (aumento de 176% em relação a 2017), onde estão matriculados 792 alunos (529% a mais em relação a 2017) com média de um pouco mais de 12 alunos por curso.

Com relação aos cursos de pós-graduação *Stricto Sensu*, estão matriculados no corrente ano, 87 alunos em cinco programas de Mestrado Acadêmico, sendo: (i) Educação (CCSE); (ii) Religião (CCSE); (iii) Enfermagem (CCBS/CAMPUS IV); (iv) Biologia Parasitária na Amazônia (CCBS/CAMPUS II) e; (v) Ciências Ambientais (CCNT), 59 alunos em três cursos de Mestrado Profissional, sendo: (i) Cirurgia e Pesquisa Experimental

(CCBS/CAMPUS II); (ii) Ensino em Saúde na Amazônia (CCBS/CAMPUS II) e; (iii) Ensino da Matemática (CCSE), e 15 alunos no Programa de Doutorado em Biologia Parasitária na Amazônia (CCBS).

Tabela 33- Cursos de Pós-Graduação UEPA

Tipo	2016			2017			2018			% CRESCIMENTO 2018-2016		
	Nº Cursos	Nº Alunos	Média Alunos	Nº Cursos	Nº Alunos	Média Alunos	Nº Cursos	Nº Alunos	Média Alunos	Nº Cursos	Nº Alunos	Média Alunos
Especialização - Lato Sensu	24	422	17,6	25	126	5,0	69	792	11,48	180,0%	87,7%	-34,7%
Mestrado Acadêmico	5	92	18,4	5	87	17,4	5	87	17,40	0,0%	-5,4%	-5,4%
Mestrado Profissional	3	57	19,0	3	59	19,7	3	59	19,67	0,0%	3,5%	3,5%
Doutorado Próprio	1	12	12,0	1	15	15	1	15	15,00	0,0%	25,0%	25,0%
Total	33	583	17,7	34	287	8,44	78	953	12,2	132,4%	63,5%	-30,8%

Fonte: PROPESP/UEPA, 2018

5.2 PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA

No tocante à produção científica, durante o ano de 2018, foram relacionadas 27 obras para a publicação, vide Quadro 12. Dentre essas obras, 21 encontram-se finalizadas e publicadas. As demais obras (6) estão ainda na fase de ajustes e adaptação de normas para serem lançadas brevemente. Esse total de publicações pela EDUEPA representa um crescimento de 35% em relação ao ano 2017.

Quadro 12- Publicações EDUEPA

Nº	Título da Publicação	Autor(es)
1	Dicionário de biologia em pontos	Maria José da Costa Farias e Mírian Pereira
2	Manual de semiologia médica	Roberto Chaves Castro
3	Pesquisa em educação e saúde: um mosaico amazônico	Edna Ferreira Galvão
4	Sociedades e saberes:	Graça Silva, Josebel Fares, Paulo Murilo G. Amaral
5	Modelagem matemática no ensino de funções	Pedro Franco de Sá
6	A produção do conhecimento em contextos indígenas: ciências humanas e sociais	Joelma Cristina Alencar, Claudio Emídio Silva, Eliete Solano
7	A produção do conhecimento em contextos indígenas: linguagens e artes	Joelma Cristina Alencar, Claudio Emídio Silva, Eliete Solano
8	A produção do conhecimento em contextos indígenas: ciências da natureza e matemática	Joelma Cristina Alencar, Claudio Emídio Silva, Eliete Solano
9	Educação Especial: cidadania, memória e história	Ana Paula Fernandes
10	Soluções em Engenharia de Produção V. I	André Cristiano Melo
11	Soluções em Engenharia de Produção V. II	André Cristiano Melo
12	Técnicas analíticas para controle de qualidade de leites e derivados	Vitória Seixas
13	Desacelerando o envelhecimento	Maria da Conceição Pinheiro
14	No tempo das freiras: história memória e educação em Óbidos – PA	Maria Betânia Albuquerque
15	Religião e cultura: diálogos entre corpo, a festa e espiritualidades da terra	Maria Roseli Sousa Santos
16	Os chás terapêuticos de Rio Urubueua de Fátima Abaetetuba - PA	Flávia Cristina Araújo Lucas
17	Saberes de Vaqueiros: épica, ancestralidade, ofício	Josebel Akel Fares
18	Memória de Mestres: Belém antiga em narrativa de professores	Josebel Akel Fares
19	Interfaces em química	João Carneiro
20	Manual Básico de Oncologia Experimental	Pedro Iuri, Jofre Jacob, Robson Domingues
21	Anais da I Jornada Acadêmica CCBS Marco	Érica Feio Carneiro Nunes
22	Manual de práticas profissionais no cuidado com a gestante: ginecologia e obstetrícia	Rebeca Perez de Amorim, Nara Macedo Botelho
23	Preservação e difusão do patrimônio musical paraense (Série Pesquisa em música Vol.I)	José Henderson e Urubatan Castro
24	Cenas Infantis Baianas	José Henderson e Urubatan Castro
25	Elaboração de Géis e Estabilidade de Medicamentos	Cilene Aparecida de Souza Melo
26	Fronteiras, grandes projetos e movimentos sociais na Amazônia	Aiala Colares e Willame Ribeiro
27	Carne e derivados: parâmetros e metodologias...	Vitória Seixas

Fonte: EDUEPA, 2018

No Quadro 13 consta uma relação de livros que também serão impressos com Recursos do Tesouro, mas está aguardando a liberação da gráfica. Certamente a EDUEPA fechará o ano com a publicação das 27 obras supracitadas.

Quadro 13- Livros a Serem Impressos com o Recurso do Tesouro Estadual

Nº	Título da Publicação	Autor(es)
1	Sociedades e saberes:	Graça Silva, Josebel Fares, Paulo Murilo G. Amaral
2	A produção do conhecimento em contextos indígenas: linguagens e artes	Joelma Cristina Alencar, Claudio Emídio Silva, Eliete Solano
3	A produção do conhecimento em contextos indígenas: ciências da natureza e matemática	Joelma Cristina Alencar, Claudio Emídio Silva, Eliete Solano
4	Desacelerando o envelhecimento	Maria da Conceição Pinheiro
5	Fronteiras, grandes projetos e movimentos sociais na Amazônia	Aiala Colares e Willame Ribeiro
6	Carne e derivados: parâmetros e metodologias...	Vitória Seixas

Fonte: EDUEPA, 2018

6 AÇÕES DE PESQUISA

As informações acerca das ações de pesquisa estão registradas e detalhadas nas Seções deste Capítulo.

6.1 INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

A modalidade de pesquisa acadêmica caracterizada como Iniciação Científica vislumbra a concessão de bolsas de incentivo a pesquisa, promulgada por programas institucionais em chamadas públicas para diversas áreas do conhecimento. Tal integração acadêmico-científico é apoiada por instituições como Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará (FAPESPA), além da própria Universidade do Estado do Pará. Os programas podem abranger especificidades que abrangem tanto, Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e de iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação Científica (PIBITI), as quais atendem instituições públicas e privadas, como também, programas que aportam apenas instituições públicas onde se inserem as ações afirmativas (PIBIC-Af) e (PIBIC-EM) para o Ensino Médio. E assim, são distribuídas como: PIBIC/CNPq, PIBIC/UEPA, PIBIC/FAPESPA, PIBIC-Af/CNPq, PIBIC-Af/UEPA, PIBITI/CNPq, PIBITI/UEPA, PIBIC/EM. Cabe ressaltar que como proposta de divulgação dos produtos científicos, a UEPA realiza anualmente o Seminário de Integração Científica. O evento se traduz na divulgação de produtos originários dos trabalhos desenvolvidos no período de vigência da bolsa, com a presença dos orientadores, perante uma banca de avaliadores internos e externos (*ad hoc*). Os produtos científicos são publicados nos Anais do Evento, divulgados pela EDUEPA, assim como no *site* da PROPESP.

Na Tabela 34 está consolidada a atuação da UEPA nos diversos Programas de Iniciação Científica, financiados tanto com recursos do orçamento da UEPA, relativo ao Tesouro Estadual, quanto com recursos do CNPq e FAPESPA. É possível visualizar o quantitativo de 221 projetos e, igualmente, 221 professores coordenando-os nas várias modalidades dos Programas de Iniciação Científica.

Esta ação de incentivo fornecida aos alunos dos cursos de graduação se traduz na inserção à pesquisa, com vistas à consolidação da política de Iniciação Científica da UEPA, despertando vocações científicas e incentivando novos talentos potenciais para a pesquisa. As bolsas desses programas são vigentes por um período médio de 12 (doze) meses. No total há

253 bolsistas e 225 voluntários, onde esses estudantes envolvidos com atividades de pesquisa são cadastrados nos Programas de Iniciação Científica e cumprem carga horária de 20 horas semanais.

**Tabela 34- Atuação da UEPA nos Programas de Iniciação Científica - 2018/2019
Vigência de Agosto de 2018 a Julho de 2019 - CNPq/UEPA**

Programa	Projeto	Município	Pessoas			
			envolvidas	Bolsista	Voluntário	Docente
PIBIC/CNPq	2	Altamira	8	2	4	2
	1	Barcarena	3	1	1	1
	49	Belém	140	49	42	49
	2	Castanhal	7	2	3	2
	3	Marabá	11	3	5	3
	1	Paragominas	2	1	0	1
	1	Salvaterra	3	1	1	1
	3	Santarém	8	3	2	3
	1	São Miguel do Guamá	2	1	0	1
	1	Tucuruí	4	1	2	1
PIBIC/CNPq (TOTAL)	64	10	188	64	60	64
PIBIC/UEPA	1	Altamira	4	1	2	1
	1	Barcarena	2	1	0	1
	32	Belém	76	32	12	32
	2	Castanhal	7	2	3	2
	3	Marabá	9	3	3	3
	3	Santarém	10	3	4	3
	1	Paragominas	2	1	0	1
	1	Salvaterra	2	1	0	1
	1	São Miguel do Guamá	2	1	0	1
	1	Tucuruí	2	1	0	1
PIBIC/UEPA (TOTAL)	46	10	116	47	22	44

	1	Altamira	4	1	2	1
	1	Barcarena	4	1	2	1
	58	Belém	193	58	77	58
	1	Cametá	4	1	2	1
	1	Castanhal	3	1	1	1
PIBIC/FAPESPA	1	Igarapé Açú	2	1	0	1
	9	Marabá	31	9	13	9
	1	Moju	4	1	2	1
	1	Paragominas	4	1	2	1
	1	Redenção	3	1	1	1
	2	Salvaterra	7	2	3	2
	12	Santarém	41	12	17	12
PIBIC/FAPESPA (TOTAL)	89	12	300	89	122	89
PIBIC – AF/CNPq	3	Belém	7	3	1	3
PIBIC – AF/CNPq (TOTAL)	3	1	7	3	1	3
PIBIC – AF/UEPA	2	Belém	6	2	2	2
	1	Marabá	2	1	0	1
PIBIC – AF/UEPA (TOTAL)	3	2	8	3	5	3
PIBITI/CNPq	4	Belém	13	4	5	4
	1	Cametá	2	1	0	1
	1	Paragominas	2	1	0	1
PIBITI/CNPq (TOTAL)	6	3	17	5	7	5
PIBITI/UEPA	4	Belém	13	4	5	4
	2	Paragominas	7	2	3	2
PIBITI/UEPA (TOTAL)	6	2	20	6	8	6
PIBIC-EM	9	Belém	33	24	0	9
	1	Castanhal	4	3	0	1
	1	Salvaterra	4	3	0	1

	2	Santarém	6	4	0	2
PIBIC-EM/CNPq (TOTAL)	13	4	47	36	0	7

Fonte: PROPESP/UEPA, 2018

Tabela 35- Atuação da UEPA nos Programas de Iniciação Científica - Ago16/Jul/2018

Programa	Projeto	Município	Pessoas envolvidas	Bolsista	Voluntário	Docente
PIBIC/CNPq	49	Belém	170	49	72	49
	1	Santarém	4	1	2	1
PIBIC/CNPq (TOTAL)	50	2	174	50	74	50
PIBIC/UEPA	33	Belém	113	33	47	33
	3	Marabá	11	3	5	3
	4	Santarém	15	4	7	4
	1	Paragominas	4	1	2	1
	1	Barcarena	4	1	2	1
	2	Salvaterra	7	2	3	2
	3	São Miguel do Guamá	7	3	1	3
PIBIC/UEPA (TOTAL)	47	7	161	47	67	47
PIBIC – AF/CNPq	2	Belém	4	2	0	2
PIBIC – AF/CNPq (TOTAL)	2	1	4	2	0	2
PIBIC – AF/UEPA	1	Altamira	4	1	2	1
	2	Belém	7	2	3	2
PIBIC – AF/UEPA (TOTAL)	3	2	11	3	5	3
PIBITI/CNPq	1	Santarém	4	1	2	1
	3	Belém	9	3	3	3
PIBITI/CNPq (TOTAL)	4	2	13	4	5	4
PIBITI/UEPA	1	Santarém	4	1	2	1
	4	Belém	11	4	3	4
PIBITI/UEPA (TOTAL)	5	2	15	5	5	5

	13	Belém	35	22	0	13
	2	Marabá	5	3	0	2
PIBIC-EM	2	Santarém	5	3	0	2
	1	São Miguel do Guamá	2	1	0	1
PIBIC-EM (TOTAL)	18	4	47	30	0	18

Fonte: PROPESP/UEPA, 2016

6.2 PROJETOS DE PESQUISA INSTITUCIONAL

A UEPA, por meio da Diretoria de Desenvolvimento à Pesquisa, incentiva os docentes desta instituição no envio de Projetos de Pesquisa a concorrerem aos editais das diversas agências de fomento externo, como CNPq, CAPES, FINEP e FAPESPA buscando, desta forma, divulgar em tempo hábil e amplamente, os editais disponíveis, auxiliando os docentes neste processo. Para consolidar tal inserção, a UEPA promulga a institucionalização de projetos de pesquisa, baseada na Instrução Normativa nº 002/2017. No Quadro 14 consta as informações dos projetos, atualizadas até outubro de 2018, os quais por mérito científico, destacam-se na projeção de referência ao período de execução.

Desse modo, a UEPA registrou 35 projetos de pesquisa institucionalizados que se encontram em desenvolvimento pelos seus docentes. Ao se comparar esse quantitativo com o ano de 2017, observa-se um crescimento significativo uma vez que em 2017 o registro foi de apenas 12 projetos institucionalizados executados.

Quadro 14- Projetos Institucionalizados: Pesquisas de Docentes – UEPA 2015 - 2018

Docentes	Projetos	Resolução
Heriberto W. Amanajás	Análise da estrutura produtiva do Estado do Pará: identificação do dinamismo e de cenários regionalizados.	Resolução 2829/2015, 27 de maio de 2015.
Fernanda da Silva Mendes	Dinâmica de espécies arbóreas sob diferentes intensidades de redução de área basal em uma floresta de terra firme na região do Jari – Amapá.	Resolução 2830/2015, 27 de maio de 2015.
Penn Lee Menezes Rodrigues	Aspectos de teoria de campos na frente de Luz.	Resolução 2890/2015, 21 de outubro de 2015.

Eliseth Costa Oliveira de Mattos	Análise do perfil lipídico, pressão arterial sistêmica e índice de massa corporal em acadêmicos e funcionários de um curso de enfermagem em Belém-PA.	Resolução 3076/16, 18 de janeiro de 2017
Fabrini Quadros Borges	Sustentabilidade: Operação Arco de Fogo no município de Paragominas	Resolução 3113/2017, 25 de abril de 2017
Valéria Marques Ferreira Normando	Comportamento do DNA, resposta pneumo funcional e metabólica oxidativa, decorrentes da reabilitação pulmonar aplicada em portadores de DPOC.	Resolução 3077/16, 18 de janeiro de 2017
Ivanilde Apoluceno de Oliveira	Cátedra Paulo Freire na Amazônia.	Resolução 3078/16, 18 de janeiro de 2017.
Lucivaldo da Silva Araujo	O toque, a técnica e o outro: dimensões no cuidado na atenção psicossocial em saúde mental.	Resolução 3048/2016, 19 de outubro de 2016.
Maria Dulcimar de Brito Silva	A história da química no Pará: um estudo da trajetória iniciada em 1904, com a criação da escola de Farmácia.	Resolução 3015/16 de 24 de agosto de 2016
Ana Lúcia Nunes Gutjahr	Coleção zoológica didático científica Dr. Joachim Adis.	Resolução 2993/16, 04 de julho de 2016
Eliane de Castro Coutinho	Índices de qualidade de água e esgoto e do estado trófico do rio Guamá.	Resolução 3209/17, 20 de Setembro de 2017
Elzelis Muller da Silva	Estudo técnico e ambiental de concretos fabricados com lodo de ETA e cinza volante de carvão mineral para uso na construção civil.	Resolução 3157/17, 21 de junho de 2017.
Danillo dos Santos Silva	Marcadores Moleculares no Diagnóstico da Hanseníase.	Resolução 3159/17, 21 de junho de 2017.
Raphael do Nascimento Gentil	Migração Acadêmica no curso de Educação Física da UEPA de Conceição do Araguaia/Pa.	Resolução 3155/17, 21 de junho de 2017.
José Anchieta de Oliveira Bentes	Inventário Paraense de Língua Brasileira de Sinais	Resolução 3232/17, de 18 de outubro de 2017
Erica Feio Carneiro Nunes	Atuação da fisioterapia nas disfunções do assoalho pélvico de mulheres na atenção básica à saúde	Resolução no. 3248/17 de 20 de dezembro de 2017
Ronilson Freitas de Souza	Aprendizagem baseada em projetos interdisciplinares: um método de aprendizagem inovador para o ensino educativo de química	Resolução no. 3263/17 de 20 de dezembro de 2017
Erica Feio Carneiro Nunes	Atuação da fisioterapia na incontinência urinária decorrente do tratamento do câncer de colo de útero	Resolução no.3252/17 de 20 de dezembro de 2017

Rodrigo Santiago Barbosa Rocha	Influência do exercício físico no paciente com insuficiência renal crônica durante a hemodiálise na modulação autonômica da frequência cardíaca, qualidade de vida, capacidade física funcional e nível de segurança	Resolução no.3249/17 de 20 de dezembro de 2017
Rodrigo Santiago Barbosa Rocha	Titulação da PEEP com assistência da tomografia por impedância elétrica em crianças com síndrome do desconforto respiratório agudo na unidade de terapia intensiva pediátrica	Resolução no.3251/17 de 20 de dezembro de 2017
Rodrigo Santiago Barbosa Rocha	Efeitos da mobilização precoce em crianças com pneumonia associada a ventilação mecânica internadas em uma unidade de terapia intensiva na modulação autonômica da frequência cardíaca, força muscular e tempo de internação	Resolução no.3250/17 de 20 de dezembro de 2017
Fábio José da Costa Alves	Construindo jogos para o ensino de matemática na educação básica no App inventor	Resolução no. 3282/18 de 21 de março de 2018
Maria das Graças da Silva	Práticas culturais, usos socioeducativos e processos de sociabilidade inscritos na produção e dinamização do espaço urbano do bairro da Cabanagem	Resolução no.3293/18 de 18 de abril de 2018
Luiz Eduardo de Lima Melo	Descrição anatômica da madeira e do carvão vegetal de espécies florestais nativas da Amazônia como subsídio para fiscalização	Resolução no. 3294/18 de 18 de abril de 2018
Antonio Pereira Junior	Concepção de Barreiras Térmicas em envolventes externos: o caso do Campus VI, Paragominas, PA	Resolução no. 3295/18 de 18 de abril de 2018
Lia Braga Vieira	Memória musical paraense: Luiza Camargo-pianista, professora e compositora paraense	Resolução no. 3290/18 de 18 de abril de 2018
José Fernando Pereira Leal	Análises teóricas das contribuições de interferência quântica no transporte electrónico de junções moleculares com eléctrodos nanotubos de carbono	Resolução no. 3306/18 de 23 de maio de 2018
Soanne Chyara da Silva Soares	O uso da realidade virtual como recurso fisioterapêutico na reabilitação de pacientes hemiparéticos	Resolução no.3320/18 de 20 de junho de 2018

Rodrigo Santiago Barbosa Rocha	Efeito do Exercício de natação em ratos submetidos à desnutrição e axoniotmese na morfometria muscular e nervosa	Resolução no. 3336/18 de 19 de Setembro de 2018
George Alberto da Silva Dias	Investigação da saúde mental em estudantes de fisioterapia da Universidade do Estado do Pará	Resolução no. 3337/18 de 19 de Setembro de 2018
Heriberto Wagner Amanajás Pena	A taxa de câmbio como instrumento de política económica: uma proposta de modelagem do sector externo paraense	Resolução no. 3359/18 de 24 de Outubro de 2018
Iedo Souza Santos	Locus de controle e desempenho académico	Resolução no. 3358/18 de 24 de Outubro de 2018
Lia Braga Vieira	Memória musical paraense: Luiza Camargo-pianista, professora e compositora paraense	Resolução no. 3290/18 de 18 de abril de 2018
José Fernando Pereira Leal	Análises teóricas das contribuições de interferência quântica no transporte electrónico de junções moleculares com eléctrodos nanotubos de carbono	Resolução no. 3306/18 de 23 de maio de 2018
Soanne Chyara da Silva Soares	O uso da realidade virtual como recurso fisioterapêutico na reabilitação de pacientes hemiparéticos	Resolução no.3320/18 de 20 de junho de 2018

Fontes: PROPESP/UEPA, 2018

6.3 GRUPOS DE PESQUISA ATIVOS 2018

A formação de grupos de pesquisadores é rotineiramente fomentada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP), objetivando aperfeiçoar a integração das linhas de pesquisas por meio de projetos. A participação da UEPA no Diretório de Grupos de Pesquisa 5.0 do CNPq foi consolidada no ano de 2002 conseguindo, desde então, cadastrar grupos de Pesquisa em diversas áreas do conhecimento.

Em 2018 foram catalogados 104 grupos de pesquisa envolvendo docentes pesquisadores, técnicos administrativos e estudantes, nas áreas de Educação, de Saúde e de Tecnologia. Importante dizer que este cadastro se encontra condicionado a um fluxo sazonal, o que espelha alterações de acréscimo e decréscimo de registros em um mesmo ano.

Observa-se no Quadro 15, que as pesquisas abrangem todas as diferentes áreas de conhecimento trabalhadas pela UEPA, precisamente, Educação (52%), Saúde (28%) e Tecnologia (20%) e seus resultados são disseminados por meio de publicações ou de apresentações públicas em eventos acadêmico/científicos.

Essas pesquisas estão voltadas para estudos que concentram conhecimento e desenvolvimento local e regional e vão ao encontro da missão da UEPA, “de formar profissionais para o desenvolvimento sustentável da Amazônia”. Torna-se importante lembrar que as atividades de pesquisa numa universidade têm função fundamental no desempenho do docente e na formação dos alunos e, nesse sentido, tenta reduzir a distância entre o que é ensinado e a fronteira de conhecimento, sendo atividade acadêmica essencial para o bom desempenho da função de ensino.

Quadro 15- Grupos de Pesquisa

Nome do Grupo	Nome do líder	Área Predominante
Grupo de Pesquisa de Didática da Matemática e Educação Matemática	Acylena Coelho Costa	Matemática
Grupo de Pesquisa Territórios e Espaços do Urbano na Amazônia – GPTEUA	Aiala Colares de Oliveira Couto	Geografia
Territórios Emergentes e Redes de Resistência na Amazônia (TERRA)	Aiala Colares de Oliveira Couto	Geografia
GRUPO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA EM SOCIEDADE, SAÚDE E MEIO AMBIENTE NA AMAZÔNIA	Airton dos Reis Pereira	Educação
GEOCARTA-Geoprocessamento, cartografia e agrária na Amazônia.	Alcione Santos de Souza	Geografia
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO - GEDES	Alexandre Jorge Gaia Cardoso	Administração
Manejo e Conservação de Florestas Tropicais	Alisson Rangel Albuquerque	Recursos Florestais e Engenharia Florestal
Ciências e Tecnologias Aplicadas à Educação, Saúde e Meio Ambiente	Altem Nascimento Pontes	Física
Ciências Ambientais	Altem Nascimento Pontes	Física
Grupo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares sobre Formação e Práticas em Saúde	Ana Cristina Vidigal Soeiro	Psicologia
SABERES E PRÁTICAS EDUCATIVAS DE POPULAÇÕES QUILOMBOLAS – EDUQ	Ana D'Arc Martins de Azevedo	Educação
Inovação tecnológica e Inclusão social	Ana Irene Alves de Oliveira	Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Grupo Multidisciplinar de Pesquisa em Educação, Saúde e Meio Ambiente na Amazônia	Ana Karina Moreyra Salcedo	Educação
Gênero, Sexualidades, Educação e Gerações	Ana Lídia Nauar Pantoja	Antropologia
Pesquisas Interdisciplinares em Biodiversidade Amazônica	Ana Lúcia Nunes Gutjahr	Ecologia
Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Especial na Amazônia – GEPEEAm	Ana Paula Cunha dos Santos Fernandes	Educação

Gestão de Sistemas Logísticos e de Sistemas Produtivos para o Desenvolvimento Regional	André Cristiano Silva Melo	Engenharia de Produção
Grupo de Pesquisa em Física e em Ensino de Física	Andrey Gomes Martins	Física
Grupo Interdisciplinar de Pesquisas em Saúde Coletiva e controle de Endemias na Amazônia	Antonia Margareth Moita Sá	Saúde Coletiva
CULTURA E DESIGN EM PRODUTOS AMAZÔNICOS –CUIA	Antonio Erlindo Braga Júnior	Desenho Industrial
LABORATÓRIO DE ANÁLISES E PESQUISAS TERRITORIAIS ESTRATÉGICAS DA AMAZÔNIA – LAPTEA	Benedito Ely Valente da Cruz	Geografia
GEOCAM - Grupo de Estudos e Observação Cartográfica da Amazônia	Carlos Jorge Nogueira de Castro	Geografia
Territorialização Camponesa na Amazônia	Cátia Oliveira Macedo	Geografia
PROCESSOS EM PSICOLOGIA EDUCACIONAL E PSICOPEDAGOGIA PREVENTIVA	Cláudio Ludgero Monteiro Pereira	Educação
Laboratório de Pesquisa e Análise em Geografia da Violência e do Crime	Clay Anderson Nunes Chagas	Geografia
Pesquisa em Etiopatogenia Clínica, Epidemiologia e Educação no Processo Saúde-Doença em Ambientes Amazônicos	Cléa Nazaré Carneiro Bichara	Medicina
Grupo de Pesquisa em Educação, Linguagem e Estudos Surdos – GPELES	Cyntia França Cavalcante de Andrade da Silva	Educação
Sociedade, Ciência e Ideologia	Denise de Souza Simões Rodrigues	Sociologia
Grupo de Estudos e Pesquisas Pedagogia em Movimento – GEPPEM	Diana Lemes Ferreira	Educação
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA A INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (TECINOVA)	Diego Aires da Silva	Ciência e Tecnologia de Alimentos
Grupo de Pesquisa em Estatística Aplicada e Ensino de Matemática	Dorival Lobato Junior	Probabilidade e Estatística
Grupo de Pesquisas Religião e Cultura	Douglas Rodrigues da Conceição	Teologia
Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Saúde das Populações Amazônicas - GEPESPA	Edna Ferreira Coelho Galvão	Saúde Coletiva
Linguística, Educação e Literatura (LELIT)	Eliete de Jesus Bararuá Solano	Linguística
Determinantes dos Processos Infecciosos e Parasitários em Ambientes Amazônicos	Eliseth Costa Oliveira de Matos	Microbiologia
Reaproveitamento de Resíduos e Águas Pluviais da Amazônia	Elzelis Muller da Silva	Engenharia Sanitária
GRUPO COLABORATIVO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA – GCEM	Emerson Batista Gomes	Matemática
Formação de Professores	Emmanuel Ribeiro Cunha	Educação
TERAPIA OCUPACIONAL E SAÚDE NA	Enise Cássia Abdo Najjar	Fisioterapia e Terapia

AMAZÔNIA		Ocupacional
Grupo de Pesquisas em Ensino da Matemática e Tecnologias	Fábio José da Costa Alves	Educação
Análises Ambientais na Amazônia	Hebe Morganne Campos Ribeiro	Geociências
Modelagem Ambiental, Ordenamento Territorial e Desenvolvimento Regional – MODER	Heriberto Wagner Amanajás Pena	Economia
Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Ciências da Natureza e Humanas	Inês Trevisan	Educação
Pobreza, Educação e Desenvolvimento Regional	Ismael Matos da Silva	Planejamento Urbano e Regional
GSIC - Grupo de Estudos e Pesquisas em Sistemas de Informação e de Conhecimento	Ítalo Flexa Di Paolo	Ciência da Computação
Enfermagem e Representações Sociais na Atenção à Saúde – ERAS	Ivaneide Leal Ataíde Rodrigues	Enfermagem
Núcleo de Educação Popular Paulo Freire	Ivanilde Apoluceno de Oliveira	Educação
Amazônia: História, Cultura e identidades	Jairo de Jesus Nascimento da Silva	História
Química, Ensino de Química e Meio Ambiente.	João da Silva Carneiro	Química
Ciência, Inovação e Tecnologia da Madeira na Amazônia	João Rodrigo Coimbra Nobre	Recursos Florestais e Engenharia Florestal
Grupo de Estudos Indígenas na Amazônia - GEIA	Joelma Cristina Parente Monteiro Alencar	Educação
GEMDA - Grupo de Estudos em Mineração de Dados da Amazônia	José Alberto Silva de Sá	Ciência da Informação
Grupo de Estudos em Linguagens e Práticas Educacionais da Amazônia – GELPEA	José Anchieta de Oliveira Bentes	Letras
Grupo de Estudo e Pesquisa em Música	José Ruy Henderson Filho	Artes
Mecanismos terapêuticos dos distúrbios cinéticos funcionais e Gestão em Saúde	José Wagner Cavalcante Muniz	Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Culturas e Memórias Amazônicas (CUMA)	Josebel Akel Fares	Educação
Religião e Mística	Josias da Costa Júnior	Teologia

Patologia e Imunopatologia Humana e Experimental	Juarez Antônio Simões Quaresma	Medicina
Grupo de Estudos de Agravos em Populações Tradicionais da Amazônia – GEAPA	Laura Maria Vidal Nogueira	Saúde Coletiva
GRUPO DE PESQUISA EM BIOANTROPOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ (GEB - UEPA)	Lígia Amaral Filgueiras	Divulgação Científica
JEDS - Juventude, educação e sociabilidades	Lucélia de Moraes Braga Bassalo	Educação

PRÁTICAS CLÍNICAS EM TERAPIA OCUPACIONAL – PRACTO	Lucivaldo da Silva Araújo	Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Reabilitação, funcionalidade e pesquisa em Saúde	Luiz Fábio Magno Falcão	Fisioterapia e Terapia Ocupacional
CIDADES E TERRITORIALIDADES NA AMAZÔNIA	Manoel Alves da Silva	Planejamento Urbano e Regional
Estudo da Vegetação dos Ambientes Amazônicos	Manoel Tavares de Paula	Recursos Florestais e Engenharia Florestal
Tecnologia Agroindustrial e Ciências Ambientais para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia	Manoel Tavares de Paula	Agronomia
Grupo de Estudo em Energia e Processos na Amazônia (GEEPAM)	Marcelo José Raiol Souza	Engenharia Mecânica
Práticas Educativas em Saúde e Cuidado na Amazônia	Marcia Helena Machado Nascimento	Enfermagem
Química Computacional no Ensino e Pesquisa de Ciências Naturais	Marcos Antonio Barros dos Santos	Química
Cirurgia Experimental	Marcus Vinicius Henriques Brito	Medicina
Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Gestão, Trabalho e Educação Carcerária – GEPGTEC	Maria Auxiliadora Maués de Lima Araujo	Educação
História da Educação na Amazônia	Maria Betânia Barbosa Albuquerque	Educação
Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Meio Ambiente	Maria das Graças da Silva	Educação
Grupo de Estudos e Pesquisas em Ensino religioso na Amazônia	Maria de Lourdes Silva Santos	Educação
NÚCLEO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO CIENTÍFICA, AMBIENTAL E PRÁTICAS SOCIAIS	Maria de Nazaré dos Remédios Sodré	Educação
Práticas Pedagógicas e Formação Docente: um enfoque interdisciplinar – GPEFORP	Maria do Socorro Castro Hage	Educação
Grupo Trabalho e Saúde	Maria do Socorro da Silva Valente	Saúde Coletiva
GRUPO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO SOBRE O ENVELHECIMENTO E SAÚDE DO IDOSO DA AMAZÔNIA-GESIAMA.	Maria Izabel Penha de Oliveira Santos	Enfermagem
Grupo de Estudos e Pesquisa em Gestão - GEPEGE	Maria Lúcia Gomes Figueira de Melo	Administração
GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO (GEPED).	Maria Rosana de Oliveira Castro	Educação
ARTE, RELIGIÃO E MEMÓRIA – ARTEMI	Maria Roseli Sousa Santos	Artes
Pesquisas em dermatoses de interesse sanitário	Marília Brasil Xavier	Medicina

RessignificaR - Experiências Inovadoras na Formação de Professores e Prática Pedagógica em Educação Física	Marta Genú Soares	Educação Física
INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM NO PROCESSO SAÚDE DOENÇA - IENPSAD	Mary Elizabeth de Santana	Enfermagem
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTO NA AMAZÔNIA ORIENTAL	Mirla de Nazaré do Nascimento Miranda	Ciência e Tecnologia de Alimentos
NUPAD - Nucleo de Pesquisas Aplicadas ao Desenvolvimento Regional	Norma Ely Santos Beltrao	Planejamento Urbano e Regional
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS COM MATERIAIS AMAZÔNICOS	Nubia Suely Silva Santos	Desenho Industrial
Biologia Celular e Molecular	Patrícia Danielle Lima de Lima	Genética
GEMAM - Grupo de Estudos Musicais da Amazônia	Paulo Murilo Guerreiro do Amaral	Artes
Grupo de Estudos em Cognição e Educação Matemática.	Pedro Franco de Sá	Educação
Grupo de Estudos e Pesquisa Social – GEPES	Raimundo Miguel dos Reis Pereira	Sociologia
Grupo de Pesquisa em Linguagens Artísticas e Estilos Poéticos – LAESP	Raphael Bessa Ferreira	Letras
Medicina Baseada em Evidências	Regis Bruni Andriolo	Medicina
Processos formativos em Saúde na Amazônia	Renato da Costa Teixeira	Saúde Coletiva
Saúde Funcional e Qualidade de Vida	Renato da Costa Teixeira	Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Atividade Física, Esporte e Saúde	Ricardo Figueiredo Pinto	Educação Física
Morfofisiologia: Ensino e Pesquisa Aplicada a Saúde	Robson José de Souza Domingues	Medicina
Grupo de Pesquisa em Educação Matemática	Rosineide de Sousa Jucá	Educação
Grupo de Estudo e Pesquisa em Ações Coletivas, Desenvolvimento e Educação na Amazônia.	Sergio Roberto Moraes Corrêa	Sociologia
Infância, Cultura e Educação	Tânia Regina Lobato dos Santos	Educação
GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM SAÚDE (GEPS)	Tiago Santos Silveira	Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Desenvolvimento e Reabilitação na Amazônia	Valéria Marques Ferreira Normando	Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Grupo de Pesquisa Geografia do Pará Urbano – GeoPUrb	Willame de Oliveira Ribeiro	Geografia
COGITANS - Grupo de Estudos e Pesquisa em Filosofia Moderna e Contemporânea	Wladirson Ronny da Silva Cardoso	Filosofia

Fonte: PROPESP/UEPA, outubro 2018

6.4 PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL DE INOVAÇÕES DAS PESQUISAS

No Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT), a UEPA disponibiliza o serviço de Proteção à Propriedade Intelectual de Inovações das Pesquisas, por meio do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia (NITT), aos seus pesquisadores. O resumo quantitativo disponibilizado pelo NITT com relação às demandas dos pesquisadores da UEPA em 2018 está disponível na Tabela 36, na qual observa-se na fase em processo, os pedidos de um registro de marca, um desenho industrial e oito patentes. Além de 11 registro de software concluído.

Tabela 36- Relação Resumida das Proteções Realizadas 2018

TPO/ Ano 2018	Em Processo	Concedido
Marca	1	0
Desenho Industrial	1	0
Patente	8	0
Prog. Computador	0	11
TOTAL	10	11

Fonte: NITT/UEPA, out.2018

No Quadro 16 consta as informações detalhadas acerca dos diferentes tipos de proteção quantificados na Tabela 36. Os pedidos se refere aos resultados de algumas pesquisas desenvolvidas na UEPA nas áreas de saúde (67% dos tipos de proteção) e tecnologia (33% dos tipos de proteção).

Quadro 16- Relação detalhada das proteções realizadas 2018

Tipo de Proteção	Nº Processo	Título do Pedido	Autores	Titularidade
Marca	915234157	Engenharia de produção UEPA	Curso de Engenharia de Produção – CCNT.	UEPA
Desenho Industrial	BR 30 2018 001849-4	Configuração Aplicada a/em Encaixe Externo de Prótese Transfemoral para Mulheres Amputadas	Amanda Gabrielly Cruz Moreira; Antonio Erlindo Braga Junior e Rosangela Gouvea Pinto	UEPA
Patente	BR 20 2018 001146-0	Mini Estúdio Fotográfico	Mara Nivia Bittencourt Tavares Ferreira e Marcus Vinicius Henriques Brito	UEPA

Patente	BR 10 2018 001154-5	Órtese Funcional Mecânica para lesão medular tetraplégico nível C6 e C7	Jorge Lopes Rodrigues Junior	UEPA
Patente	BR 20 2018 002915-6	Simulador para Inserção de Dispositivos Intrauterinos	Brenda Diniz Rodrigues e Nara Macedo Botelho	UEPA
Patente	BR 10 2018 007278-1	Emulsão Contendo Extrato de □ - Cariofileno	Cilene Aparecida de Souza Melo; Anderson Bentes de Lima; Robson José de Souza Domingues; Lucas Meiros matos; Jofre Jacob da Silva Freitas e Margareth Tavares Silva	UEPA
Patente	BR 20 2018 010452-2	Modelo Anatômico Tridimensional para o Ensino do Reflexo Vermelho (teste do Olhinho) para Profissionais de Saúde	Maurício Leonardi da Silva Dias; Rafael Oliveira Chaves e Marcus Vinicius Henriques Brito	UEPA
Patente	BR 20 2018 013665-3	Disposição Aplicada em Suporte para Ventilador Manual em T e Equipamentos para Uso em Neonatologia	José Francisco Alves de Andrade e Marcus Vinicius Henriques Brito	UEPA / FSCMP
Patente	BR 10 2018 014137-6	Modelo Experimental para Treinamento de Reversão de Vasectomia	Luis Otávio do Amaral Duarte Pinho e Herick Pampolha Huet de Bacelar	UEPA
Patente	BR 10 2018 014979-2	Processo de Elaboração de barra de Cereal tendo a Mandioca (Manihot esculenta crantz) como Agente Ligante	Fernanda Rafele Santos Sousa; Laiane Cristina Freire Miranda; Alessandra Eluan da Silva e Ismael Matos da Silva	UEPA
Programa de Computador	BR 51 2018 000271-4	Super Hero Kids	Fernando Ywry Corrêa Teixeira; Luane Cristine Batista Cunha; Marcus Vinicius Henriques Brito e Rafael Oliveira Chaves.	UEPA
Programa de Computador	BR 51 2018 000272-2	Coração em Jogo	A Ison Rocha Freire; Henrique Custodio da Silva; Marcus Vinicius Henriques Brito; Otávio Augusto Alves da Silva e Rafael Oliveira Chaves	UEPA
Programa de Computador	BR 51 2018 000 282-0	I - SIGAA Docente Resp-Access	Abner Felipe Teixeira do Rosário; Daniel do Espírito Santo Bentes dos Santos; Gabriel Santos Cabral; Galileu Soares Garcia; Jairo Fadul de Lima; João Cleber das Chagas Cardoso; Krissia Mikaelly Lopes Menezes; Renan Gonçalves Azánhá; William dá Silva	UEPA

			Henriques e Italo Flexa Di Paolo.	
Programa de Computador	BR 51 2018 000281-1	Nefroportátil	Charles Alberto Villacorta de Barros; Kelvin Gaia Maués; Luís Claudio Santos; Rafael Oliveira Chaves.	UEPA
Programa de Computador	BR 51 2018 000444-0	FillApp	Camila Fernanda Antunes Castanho Cavaleiro de Macedo Loureiro; Herick Pampolha Huet de Bacelar e Wallace Correa de Souza.	UEPA
Programa de Computador	BR 51 2018 000480-6	Leite Solidário	Andreia Bayma Pinheiro; Anderson Bentes de Lima; Leda da Silva Lima; Marcus Vinicius Henriques Brito; Mauro de Souza Pantoja e Wallace Correa de Souza.	UEPA/FSCMP
Programa de Computador	BR 51 2018 000950-6	Animal Lab Care	Francisco de Assis Batista Junior; Rosa Helena Figueiredo Chaves; Edson Yuzur Yasojima e Wállice Correa de Souza.	UEPA
Programa de Computador	BR 51 2018 000966-2	SICAP - Sistema Integrado de Controle e Análise Política	Heriberto Wagner Amanajás Pena; Márcia Maciel Modesto e Hilberto Angelo Amanajás Pena.	
Programa de Computador	BR 51 2018 051 655-6	SimuHist-LP	Sanmari Costa Ferreira; Matheus Cardoso de Almeida; Carlos Andre Xavier dos Santos; Jesse Cristiano Pacheco Monteiro; Rafael Oliveira Chaves; Marcus Vinicius Henriques Brito.	UEPA
Programa de Computador	BR 51 2018 051839 7	SIDE - Sistema de Indicadores de Desempenho de Estoque	Anderson Jorge Serra da Costa; Antonio Josenias Cordeiro de Oliveira; Antonio Lucas de Sousa Oliveira; Luann Cardoso Ferreira; Leony Luis Lopes Negrão.	UEPA
Programa de Computador	BR 51 2018 051953 9	MMTBr - Método de Mineração de Texto Brasileiro	Antonio Marcus Cardoso Silva; Douglas Mariano Tavares; Thiago Nicolau Magalhães de Souza Conte; Wilker José Caminha dos Santos; Italo Flexa Di Paolo.	UEPA

Fonte: NITT/UEPA, out.2018

7 AÇÕES DE EXTENSÃO

A UEPA, por meio da sua Pró-reitora de Extensão (PROEX), vem promovendo cada vez mais a interação entre a Universidade e a Sociedade, cumprindo o papel essencial, tanto na vida dos acadêmicos que colocam em prática o que aprenderam em sala de aula, quanto na vida das pessoas que usufruem deste aprendizado. Isto significa dizer que a população do Estado do Pará recebe o aprendizado e é beneficiada com atendimentos em diversos segmentos como, educação, saúde e tecnologia, que levam à melhoria na qualidade de vida e desenvolvimento das pessoas provocando mudanças sociais. Portanto, trata-se também da efetivação do compromisso social da UEPA no que diz respeito às contribuições que vem trazendo para a sociedade.

7.1 MAIOR INTERAÇÃO ENTRE A UNIVERSIDADE E A SOCIEDADE

O Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPP) propõe aos visitantes (alunos e professores de escolas de ensino fundamental e médio) uma forma diferente de observar a Ciência Física, Matemática, Astronomia e Geologia, Biologia e Química.

Até outubro de 2018 a quantidade consolidada de atendimentos realizados pelo CCPP cresceu somente 1% em comparação a 2017. Mas, em relação a 2016, o crescimento foi de 93%. Tais informações estão sintetizadas na Tabela 37.

Tais atendimentos no CCPP de certa forma foram comprometidos em face de reformas necessárias que foram conduzidas especialmente no telhado e na Cúpula. Observa-se na Tabela 36 que os agendamentos de visitas na Cúpula reduziram 23% em termos de pessoas de pessoas atendidas.

Tabela 37- Atendimentos do Planetário UEPA 2016-2018

Atendimentos	2016	2017	2018	% CRESC
Ações	8.010	15.986	21.786	36%
Sessões Escolares	5.112	9.721	7.291	-25%
Cúpula	1.564	2.786	2.142	-23%
Centro de Ciências	746	2.093	1.661	-20%
Planetário Móvel	1.969	2.743	708	-74%
TOTAL	17.401	33.329	33.588	0,8%

Fonte: PROEX/PLANETÁRIO UEPA, 2018

Outro importante dispositivo que a UEPA dispõe por meio da PROEX é o Núcleo de Arte e Cultura (NAC), o que implementa cinco projetos, a saber: (i) saúde e alegria, em parceria com o Conselho Regional de Medicina do Pará, objetiva promover eventos culturais visando a qualidade de vida dos enfermos, em sessões mensais de apresentação musical em hospitais de Belém, realizadas por estudantes do curso de música da UEPA; (ii) Círio de todos os timbres, realizado durante a quadra nazarena com apresentações de grupos artísticos e culturais ligados a este núcleo e convidados executando repertórios musicais em diversos locais públicos como teatros, igrejas, praças, entre outros. Visando congratular-se com a comunidade paraense, turistas e romeiros que vem pra Belém conhecer a nossa cultura e religiosidade amazônica.(iii) madrigal da UEPA, que desenvolve práticas musicais no âmbito da UEPA comunidade, com parcerias, externas, com a participação de 20 cantores bolsistas; (iv) voluntariado arte e cultura, tem como objetivo levar aos ambientes hospitalares e comunitário apresentações artísticas e culturais que contribuem para a melhoria do quadro geral de pacientes (internos ou em trânsito), familiares e servidores do hospital, incentivando a práticas de voluntariado de educadores, estudantes, funcionários da área de saúde, pacientes e comunidade em geral e; (v) Quarteto paulino chaves da UEPA, é um projeto que visa selecionar bolsistas, estudantes da instituição que possuem conhecimento musical nos instrumentos de cordas, para promoção e divulgação musical, integrando a comunidade universitária e oportunizando o acesso à população por meio de apresentações de concerto em eventos no âmbito do Estado e do Brasil . Com os dados consolidados até outubro/2018, observa-se o total de 6.010 atendimentos à sociedade por meio de tais projetos. Isso representa um decréscimo de 42% em relação a 2017 e um decréscimo de quase 10% em relação a 2016, ver Tabela 38. Essa redução se deve em face das dificuldades de se mobilizar docentes e discentes, voluntários ou com bolsa, com interesse em participar dos projetos do NAC, devido a disponibilização de outras iniciativas mais atrativas.

Tabela 38- Atendimentos Núcleo de Arte e Cultura UEPA 2016-2018

ANO	QTDE
2016	6.669
2017	10.455
2018	6.010
% CRESC	-42%

Fonte: NAC/UEPA, 2018

Outros programas e projetos gerenciados diretamente pela equipe da PROEX bem como, pelo Núcleo de Desporto do Campus de Educação Física estão identificados e quantificados na Tabela 39. Dentre os quais destacam-se: o Programa Campus Avançado, com atendimento de 5671 pessoas por meio dos projetos desenvolvidos no programa, tendo alcançado um crescimento de 180% no número de projetos em relação a 2016 (Tabela 40), assim como em número de pessoas atendidas por tais projetos na ordem de 105% comparado ao ano de 2017. O Campus Avançado tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento local e regional, ofertando atividades educativas, culturais e científicas que visem o desenvolvimento sócio-político, educacional e econômico das populações ribeirinhas, quilombolas e indígenas dos 144 municípios paraenses. A parceria efetivada com os municípios é realizada por meio da participação direta da UEPA no financiamento das bolsas para os discentes, na liberação dos docentes e do material de consumo previsto em cada projeto. Como contrapartida, a prefeitura do município parceiro, viabiliza o alojamento, o deslocamento e a alimentação dos executores do projeto. Outro importante avanço (236% de projetos a mais em relação ao ano de 2016 ver Tabela 40) se deu na Institucionalização de Projetos de Extensão, que representa um acréscimo na quantidade de pessoas atendidas de cerca de 150%, comparado ao ano de 2017, ver Tabela 40. Tais projetos são coordenados e executados por docentes da UEPA, inicialmente sem financiamento da UEPA ou externo, mas de total interesse dos docentes para que o mesmo aconteça e gere os resultados esperados.

Outro dado disponível da Tabela 39 se refere ao atendimento de desporto realizado pelo Núcleo de Desporto da UEPA, que promove a socialização, o intercâmbio e a integração de diferentes cidadãos da comunidade universitária e do público externo. Ao longo de 2018 foram registrados 420 pessoas atendidas nas diferentes modalidades disponibilizadas pelo Núcleo de Desporto.

Com relação aos projetos do Programa PROEXT, observa-se o alcance em 3.245 pessoas (Tabela 39) por meio da implementação de 29 projetos (Tabela 40) financiados com recurso federal.

Em relação as outras ações de Extensão juntamente com o Programa “UEPA nas Comunidades”, foram atendidas 929 pessoas (Tabela 39). O objetivo do Programa UEPA nas Comunidades é de promover ações de caráter social e educativa atendendo a população com serviços básicos de: atenção à saúde da criança por meio de consultas Pediátricas e Clínica Geral, Ginecologia, Avaliação Física e Nutricional, dentre outros.

Globalmente, ressalta-se que na área de extensão, a Universidade atendeu 22.226 pessoas por meio dos Programas, Projetos e ações (ver Tabela 39) e, cresceu 513% no número de projetos implementados quando comparado ao ano de 2016.

Tabela 39- Pessoas Atendidas nas Ações de Extensão UEPA 2016-2018

AÇÃO/PROJETOS	Pessoas Atendidas
UEPA nas comunidades	929
Campus Avançado	5.671
Desporto	420
Proext	3.245
Projetos Institucionalizados	11.961
Outras	4.086
TOTAL	22.226

Fonte: PROEX/ UEPA 2018

Tabela 40- Quantidade de Projetos de Extensão Implementados 2016-2018

PROGRAMA	QTDE PROJETOS EXTENSÃO			
	2016	2017	2018	%CRESC
Campus Avançado	20	25	56	180%
Projetos Institucionalizados	31	40	132	326%
Proext			29	0,00%
Outras			45	0,00%
TOTAL	51	65	262	513%

Fonte: PROEX/ UEPA 2018

7.2 SERVIÇOS OFERTADOS À SOCIEDADE

A UEPA, por meio do Centro de Saúde Escola do Marco (CSE-Marco) e seus Anexos, vinculados administrativamente ao CCBS, oferta serviços de atendimento básico e especializado de Saúde à sociedade paraense, sendo cadastrada no Sistema Único de Saúde (SUS) para realizar ações e serviços assistenciais da Atenção Básica, voltada para a Saúde da Mulher, da Criança e do Idoso. A quantidade de procedimentos realizados pelo CSE-Marco e seus Anexos estão sumarizados na Tabela 41, atualizados até outubro/2018. Os atendimentos

realizados pelo CSE-Marco e pela Unidade de Ensino e Assistência em Fisioterapia e Terapia Ocupacional (UEAFTO) representam acumuladamente 81% em relação ao total de 217.209 atendimentos realizados no ano em curso.

Tabela 41- Total de Procedimentos Realizados Segundo a Unidade

Unidades	2016	2017	2018
CENTRO SAÚDE ESCOLA	142.515	214.326	86.673
UEAFTO	68.243	154.083	88.928
UNIDADE DE REFERÊNCIA	17.654	20.735	8.556
DERMATOLOGIA	8.628	9.469	3.584
LABORATÓRIO	254.134	136.571	29.468
TOTAL	491.174	535.184	217.209

Fonte: CSE/MARCO/ UEPA, out.2018

A habilitação da UEAFTO/CER II, por exemplo, possibilitou o atendimento de pessoas com deficiência Física e Intelectual, constituindo-se numa ação estratégica de ampliação dos serviços assistenciais em reabilitação e garantindo o desenvolvimento e/ou a manutenção das capacidades funcionais para a participação social. O CER II tem sido referência com os principais atendimentos aos pacientes nos serviços de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Psicologia, Psiquiatria, Neurologia e Serviço Social, além dos serviços de apoio ofertados pelo Ambulatório de Especialidades do Centro de Saúde Escola do Marco do CCBS/UEPA, que oferece serviços de Ortopedia, Cardiologia, Pediatria, Otorrinolaringologia entre outros. Em 2018, essa unidade atendeu 88.928 (média de 404 pessoa atendidas por dia) pacientes oriundos de toda a região metropolitana e municípios circunvizinhos tais como: Ananindeua, Marituba, Castanhal, Barcarena, Abaetetuba e também, os ribeirinhos, que têm acesso a capital, que residem na Ilha do Cumbú, Mosqueiro e Ilhas do Marajó.

Ressalta-se que o CERII/UEAFTO vem disponibilizando bolsas de estágio em pesquisa e extensão, a fim de realizar pesquisas nos eixos temáticos: a) Comunicação Alternativa e Aumentativa (CAA); b) Acessibilidade Digital; c) Órteses e Próteses; d) Adequação Postural, e Mobiliário Acessível e) Capacitação de Profissionais e Professores para a Educação Inclusiva e; f) Atenção à saúde da criança e do adolescente com deficiência no aspecto odontológico.

O CERII/UEAFTO tem propiciado um cenário rico e vasto para atuação de Terapeutas Ocupacionais, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Psicólogos, Médicos entre outros, em conformidade com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde contribuindo, além da qualidade assistencial, um ambiente para a formação de profissionais comprometidos e éticos. Ao longo dos anos de 2016, 2017 e 2018 a UEAFTO/CER II vem sendo considerada um local de prática de alunos de graduação e pós-graduação, se firmando como um espaço de educação permanente e de formação de recursos humanos para o SUS. Por outro lado, em nível de pós-graduação, várias residências firmaram parceria com o serviço de Terapia Ocupacional da UEAFTO/CERII dentre elas: Residência Multiprofissional em Estratégia Saúde da Família/UEPA; Residência Multiprofissional em Saúde Cardiovascular/HCGV e Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso/UFPA.

Assim sendo, na Tabela 42 consta a quantidade de procedimentos realizados nos diferentes tipos de atendimentos realizados pelo CSE-Marco e seus Anexos, totalizando 217.209 até outubro/2018. O estabelecimento de saúde cadastrado no SUS e unidade de ensino vinculada a UEPA, o CSE – Marco contribui para o desenvolvimento e modernização do Estado do Pará.

Tabela 42- Procedimentos Realizados no Centro Saúde Escola do Marco e seus Anexos 2016 -2018

Unidades	Programa	2016	2017	2018
Centro Saúde Escola	Clínica Médica	10.606	17.701	8.540
	Crescimento e Desenvolvimento	751	-	1003
	Diabetes	818	2.078	974
	Doença Mental	2.305	5.374	82
	Enfermagem	14.405	22.048	8.113
	Fonoaudiologia	684	706	385
	Ginecologia	7.505	12.751	6.617
	Hanseníase	645	2884	203
	Hipertensão	5.646	5.114	812
	Nutrição	5.463	7.368	4.576
Odontologia	13.497	10.811	4.480	

	PCCU	1.490	3.195	
	Pediatria	10.930	16.353	7.510
	PPD	36	-	
	Psicologia	3.433	4.204	2.320
	Serviço Social	4.977	9.224	2.491
	Tec. de Enfermagem	57.353	88.999	36.908
	Terapia Ocupacional	618	87	199
	Teste Rápido Hepatite C	118	-	191
	Teste Rápido Hepatite B			101
	Teste Rápido Hiv	297	-	270
	Teste Rápido Sífilis	250	-	275
	Tuberculose	688	5429	623
	SUBTOTAL	142.515	214.326	86.673
	Assistente Social	904	-	1.335
	Fisioterapia	24389	46.201	26.501
	Fisioterapia Procedimentos	27224	87.742	36.467
	Fonoaudiologia	2637	2.262	2.867
UEAFTO	Neurologia	737	-	1.448
	Psicologia	1897	-	3.525
	Psiquiatra	1003	-	870
	Ter. Ocupacional	9452	17.878	15.915
	SUBTOTAL	68.243	154.083	88.928
	Cardiologia Consulta	2706	3.203	1.769
	Cardiologia Procedimento	2048	3.099	849
	Endocrinologia	2021	996	1.261
Unidade de Referência	Geriatra	69	-	36
	Hepatologista	633	-	266
	Mastologista	1213	939	109

	Nefrologia	24	-	17
	Neurologia	145	279	96
	Gastroenterologia		-	103
	Oftalmologista	0	2639	
	Ortopedia	3499	4.341	1.602
	Otorrinolaringologista	3832	4.651	1.574
	Pneumologia	18	0	222
	Reumatologista	179	-	380
	Ultrassom	1267	588	272
SUBTOTAL		17.654	20.735	8.556
Dermatologia	Biópsia Dermatologia	509	474	205
	Dermatologia	8119	8.995	3.379
SUBTOTAL		8.628	9.469	3.584
Laboratório	Bioquímico	24.943	16.419	29.194
	Teste do Suor		-	274
	Pezinho	229.191	120.152	0
SUBTOTAL		254.134	136.571	29.468
TOTAL		491.174	535.184	217.209

Fonte: CSE/MARCO/ UEPA, out.2018